

REALISATION D'UN PORTER A CONNAISSANCE
DES DYNAMIQUES AGRICOLES DANS LE BASSIN-
VERSANT DU THERAIN

Avant-propos

Citation.

Elèves ingénieurs 4A AT & AENT (2018). *Réalisation d'un porter à connaissance des dynamiques agricoles dans le bassin versant du Thérain*. Rapport d'étude. Beauvais (France).

Copyright.

© Elèves ingénieurs 4A AT & AENT (2018). Ce document est distribué dans l'espoir qu'il sera utile, mais SANS AUCUNE GARANTIE, sous une licence *Creative Commons* de type « Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International » (CC BY-SA 4.0). Vous êtes autorisés à partager et adapter ce document selon les conditions suivantes : attribution et partage dans les mêmes conditions, c'est à dire avec la même licence avec laquelle l'Œuvre originale a été diffusée. <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr>

Clause de non-responsabilité.

Ce document a été produit dans un cadre pédagogique par des élèves ingénieurs de la Spécialité Agronomie et Agro-Industrie d'UniLaSalle. UniLaSalle ne saurait être tenue responsable du contenu de ce document ; celui-ci relève de la responsabilité exclusive des étudiants y ayant travaillé. Sa création dans un cadre pédagogique n'entraîne aucunement l'approbation ou la recommandation, par UniLaSalle, des points de vue exprimés dans ce document.

Table des matières

Table des matières	2
Table des illustrations	4
Résumé	6
Liste des abréviations et unités	7
Glossaire	8
Introduction	10
1. Limites Administratives.....	13
a. Programme d'action	13
b. Livrables attendus.....	13
2. Réseau hydrographique	17
1. Objectifs et apport spécifique du groupe « Réseau hydrographique » à la démarche globale du projet	17
2. Schémas logiques.....	19
a. Schéma logique de l'obtention des sous-bassins-versants du Thérain.....	19
b. Schéma logique du calcul de la densité de drainage par commune et par EPCI.....	19
3. Traitements : explication synthétique des principales étapes de la méthode.....	20
4. Cartes obtenues et interprétation	21
a. Carte des sous-bassins versants du Thérain dans le contexte de l'Oise	21
b. Le linéaire hydrographique dans le bassin-versant du Thérain	22
c. La densité de drainage par commune dans le bassin-versant du Thérain.....	24
d. La densité de drainage par EPCI dans le bassin-versant du Thérain	25
5. Discussions et conclusions.....	26
a. Problèmes rencontrés.....	26
b. Conclusion.....	26
6. Fiches informatives	27
a. Logiciel utilisé.....	27
b. Données sources.....	27
c. Fichiers de sortie.....	28
d. Couches SIG	28
e. Tables attributaires	29
3. Pédo-Climat	34
1. Analyse Pédologique des sols du bassin versant	34
2. Analyse de la sensibilité à l'érosion	37
a. Analyse Climatique du bassin versant du Thérain	39
2. Fiches informatives	41
4 Occupation du sol	43
1. Introduction.....	43
2. Zones urbaines.....	44
a. Axes d'améliorations.....	45
3. Zones agricoles	47
4. Zones naturelles	50

a.	Interprétations et commentaires.....	51
b.	Axes d'amélioration	52
4.	Zones classées SEVESO	53
a.	Interprétations et commentaires.....	54
b.	Axes d'amélioration	54
5.	Fiches informatives	56
6.	Conclusion	57
5.	Agriculture	58
5.1	Objectif et apport spécifique du groupe à la démarche globale du projet.....	58
5.2	Cartes obtenues	59
5.3	Discussions et conclusions.....	61
5.3.1	Interprétation globale des cultures dans le bassin versant	62
5.3.2	Interprétation de la localisation des cultures par rapport aux cours d'eau	63
5.3.3	Comparaison des cultures et de leurs surfaces en fonction des EPCI	63
5.3.4	Problèmes rencontrés	64
5.4	Fiches informatives	65
5.4.1	Logiciel utilisé	65
5.4.2	Données sources.....	65
5.4.3	Couches SIG	65
5.4.4	Schéma logique	66
6.	Conclusion.....	67

Table des illustrations

Figure 1 : formation d'une croute sédimentaire (Boiffin, 1984)	10
Figure 2 : Organigramme du projet SIVT	12
Figure 3 - Carte des limites administratives des communes du BVT dans l'Oise.....	14
Figure 4 - Cartes des limites administratives des EPCI du BVT	15
Figure 5 - Schéma logique de la carte des limites administratives des communes du BVT	16
Figure 6 - Schéma logique de la carte des limites administratives des EPCI du BVT.....	16
Figure 7 : Schéma logique de l'obtention des sous-BVT.....	19
Figure 8 : Schéma logique du calcul de la densité de drainage par commune et par EPCI	19
Figure 9 : Carte des sous-bassins-versants du Thérain dans le contexte de l'Oise.....	21
Figure 10 : Linéaire hydrographique dans le BVT.....	22
Figure 11 : Carte de la densité de drainage par commune dans le BVT	24
Figure 12 : Carte de la densité de drainage par EPCI dans le BVT	25
Figure 13 : Carte Pédologique des Sols du bassin versant du Thérain	34
Figure 14 Carte des Petites Régions Agricole (PRA) du bassin versant du Thérain	35
Figure 15 Carte de la Sensibilité à l'Erosion des Sols du Bassin Versant du Thérain	38
Figure 16 : Diagramme en boîte des pluviométries annuelles par station.....	40
Figure 17 - Schéma logique des cartes pedoclimat	42
Figure 18 – Occupation urbaine du bassin versant du Thérain	44
Figure 19 - Schéma logique de la carte d'occupation urbaine	46
Figure 20 : Cartes des zones agricoles de l'Oise dans le BVT	47
Figure 21 : Carte des différents types d'occupation du sol	48
Figure 22 - Schéma logique de la carte des zones agricoles.....	49
Figure 23 - Schéma logique de la carte des niveaux 1 de Corine Land Cover	49
Figure 24 : Carte zones naturelles du BVT.....	50
Figure 25 - Schéma logique de la carte des zones naturelles.....	52
Figure 26 : Carte des établissements classés SEVESO	53
Figure 27 - Schéma logique de la carte risques SEVESO.....	55
Figure 28 : carte du RPG représentant le versant du Thérain en 2013	59
Figure 29 : carte du RPG représentant le versant du Thérain en 2014	60
Figure 30 : carte du RPG représentant le versant du Thérain en 2015	60
Figure 31 : carte du RPG représentant le versant du Thérain en 2016	60
Figure 32 - Regroupement des surfaces cultivées sur le bassin versant par type de culture par EPCI et par année	63
Figure 33 - Schéma logique de la carte de la SAU et cultures présentes avec les risques d'érosions	66
Tableau 1 - Taux de concernement par EPCI.....	15
Tableau 2 - Données utilisées Administratif.....	17
Tableau 3 - Pourcentage de linéaire par Stralher.....	22
Tableau 4 - Linéaire en Km par ordre de Strahler par EPCI	23
Tableau 5 - Logiciel utilisé	27
Tableau 6 - Données source Hydro	27
Tableau 7 - Livrables et sorties.....	28
Tableau 8 - Couches SIG	28

Tableau 9 - Linsivt_comm.....	29
Tableau 10 - Linsivt_EPCI.....	29
Tableau 11 - Ordre1_EPCI	29
Tableau 12 - 6_SS-BV_Therain	30
Tableau 13 - Densite_drainage_comm	30
Tableau 14 - Densite_drainage_EPCI	31
Tableau 15 - Line_1a4_int_comm	31
Tableau 16 - Line_1a4_int_EPCI.....	32
Tableau 17 - Line_BVT_1a4.....	32
Tableau 18 - Lineaire_BV_Therain	33
Tableau 19 - Ordre1_EPCI	33
Tableau 20 - Sect_hydro_Oise.....	33
Tableau 21 – Correspondance de la sensibilité à l'érosion en fonction des sols	37
Tableau 22 Surface des Classes de Sensibilité à l'Erosion des sols du Bassin Versant	38
Tableau 23 Analyse de variance des précipitations moyennes annuelles par station	40
Tableau 24 - Logiciel utilisé pedo climat	41
Tableau 25 - Couches SIG pedo climat	41
Tableau 26 - Table attributaire pedologieBVT	41
Tableau 27 - Occupation du sol liée à l'urbanisation	44
Tableau 28 - Longueur des différents réseaux de transport	45
Tableau 29 - Tableau des zones humides par EPCI	51
Tableau 30 - Activités des entreprises présentes sur le BVT.....	54
Tableau 31 - Fiche informative Ods	56
Tableau 32 : tableau récapitulant les surfaces détaillées de chaque culture dans la vallée du Therain	61
Tableau 33 : Logiciel utilisé pour la création des cartes	65
Tableau 34 : Données et sources utilisées pour la réalisation des cartes.....	65
Tableau 35 : Livrables produits	65

Résumé

L'étude porte sur le BVT qui représente une surface de 1219 km² présent en grande majorité dans l'Oise et une petite partie en seine maritime. Les mesures sont réalisées au niveau des communautés de communes, renommées « Etablissement Publics de Coopération Intercommunales » depuis la loi de « Nouvelle organisation territoriale de la République » promulguée le 7 Août 2015. Il y a 7 EPCI concernés par cette étude, ce qui représente 144 communes. Le Thérain et ses confluent ont une occupation du territoire assez importante puisqu'ils mesurent 579 km de long.

L'objectif de ce travail est de faire un état des lieux des composants du bassin versant du Thérain en affinant les données concernant les pratiques agricoles utilisées afin de présenter leurs impacts potentiels sur le risque d'érosion.

Ainsi, dans ce rapport final, les résultats seront présentés en termes de cartographie du territoire du bassin versant du Thérain avec une interprétation de chaque mesure menant à décrire la sensibilité du territoire aux inondations dues aux pratiques agricoles.

Liste des abréviations et unités

AC : agriculture de conservation

BV : bassin-versant

BVT : bassin-versant du Thérain

CA : Communauté d'agglomération

CC : Communauté de communes

CETA : centre d'études techniques agricoles

EPCI : Etablissements publics de coopération intercommunale

HA : hectare

IGN : institut national de l'information géographique et forestière

ITK : itinéraire technique

PPRI : Plan Prévention Risque Inondation

PRA : petite région agricole

RPG : registre parcellaire graphique

TCS : techniques culturales simplifiées

Glossaire

Itinéraire technique : caractérise les différentes interventions effectuées au cours d'une année culturale, il définit la conduite agricole.

Registre parcellaire graphique : système géo-référencé permettant à chaque agriculteur bénéficiaire d'aide de la PAC de déclarer les surfaces produites chaque année

Bassin versant topographique (ou hydrographique) : superficie (exprimée en kilomètres carrés entiers avec 3 chiffres significatifs) de la zone d'alimentation d'un cours d'eau ou d'un lac délimité par la ligne de partage des eaux.

Densité du drainage : évaluée par le rapport entre la longueur totale des lits et l'aire du bassin correspondant, ou celle d'une surface de référence quelconque.

EPCI : coopération entre les communes mises en œuvre au sein d'établissements publics de coopération intercommunale.

Ordre de Strahler : La méthode d'ordination de Strahler calcule les indicateurs de l'importance d'un cours d'eau, en se basant sur le niveau de ramification du réseau hydrographique. Tout cours d'eau n'ayant pas de confluence en amont est d'ordre 1. Deux cours d'eau d'ordre n confluent en un bief d'ordre n+1.

Organismes linéaires : correspondent à des écoulements pérennes, fleuves et rivières des domaines tempérés dont l'activité ne se manifeste qu'au cours de crues plus ou moins espacées. Dans tous les cas, ils s'expriment dans le paysage par un lit.

Réseau hydrographique : organisme d'écoulement d'importance très variable, formé par un ensemble d'éléments linéaires hiérarchisés. Arborescence dont l'exutoire du bassin constitue la racine et dont les rivières et les ruisseaux constituent les branches.

Sous bassin hydrographique : zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent, à travers un réseau de rivières, fleuves et éventuellement de lacs, vers un point particulier d'un cours d'eau (lac ou confluent).

Ouvrages hydrauliques : Un ouvrage hydraulique est un ouvrage permettant la gestion d'un écoulement. Ce peut être un simple dispositif permettant à un cours d'eau de s'écouler sous une voie ferrée ou routière ou un ouvrage plus complexe ayant un autre but.

Densité de drainage : Rapport entre le linéaire total du cours d'eau dans un bassin et la superficie de ce dernier. La densité de drainage * s'exprime en km/km².

Tissu urbain : Ensemble des constructions, équipements et réseaux constitutifs d'une ville ou d'un quartier.

Pédologie : partie de la géologie qui étudie les caractères chimiques et physiques des sols

Pédo-climat : Ensemble des conditions de températures et d'humidité du profil d'un sol, qui donne naissance au micro-climat de ce sol

Horizon pédologique : couche du sol homogène et parallèle à la surface. On le décrit en fonction de son épaisseur, de sa composition granulométrique, de son degré d'altération de la roche mère et de son acidité.

Ressuyage : mouvement d'eau libre contenue dans le sol qui s'écoule sous l'effet de la gravité et libère ainsi sa macroporosité.

Réserve utile : Quantité d'eau que le sol peut absorber et restituer à la plante.

Vallon : Petite dépression allongée entre deux collines, deux coteaux.

Battance : caractère d'un sol tendant à se désagréger et à former une croûte en surface sous l'action de la pluie.

Cultures industrielles : espèces végétales cultivées dans le but d'alimenter en matière premières des industries de transformation. Exemples : Lin textile, betterave, pomme de terre, chicorée...

Prairies temporaires : culture pure de graminée ou une association de graminées et de légumineuses pluriannuelle cultivée pour être pâturée, fanée ou ensilée, et occupant dans la rotation une durée variable.

Cultures intermédiaires : culture implantée et récoltée entre deux cultures principales.

Inter-culture : période correspondant à l'intervalle entre deux cycles de cultures principales.

Terres arables : elles comprennent les grandes cultures et les prairies temporaires et autres fourrages annuels.

Introduction

Nous sommes une équipe de vingt-trois étudiants tous dans la quatrième année de notre formation d'ingénieur en agriculture. Nous avons été contactés par le Syndicat des intercommunalités de la Vallée du Thérain (SIVT) représenté par M. Michel Degrave son Président et M. Denis COLLINET directeur, afin de réaliser un porter à connaissance des pratiques agricoles dans le bassin versant du Thérain en vue d'une autre étude estimant le risque d'inondation par ruissellement dans la vallée du Thérain.

Pour comprendre l'ensemble de ce travail, il est donc important de comprendre le contexte de travail dans lequel nous nous situons. Le bassin versant du Thérain se situe en très grande majorité dans le département de l'Oise et très minoritairement dans le département de seine maritime. Ces deux régions sont caractérisées par une emprise très forte de l'agriculture sur leur territoire mais aussi par une prédominance des systèmes dit de grande culture. En effet, la région de l'Oise d'une superficie de 586 000 hectares, comprend 371 200 hectares de surface agricole utile, soit 63% de sa superficie. Cette SAU, est utilisée en majorité pour la culture d'espèces dites de grande culture tels que le blé, l'orge, le colza, la betterave sucrière, le lin, le maïs, les protéagineux et les légumes de plein champs. Cette catégorie représente 82% des terres labourables. Le reste de la SAU de l'Oise, représente les prairies temporaires, les prairies permanentes, le maraichage et les vergers. (Agreste, 2010).

Il faut ensuite comprendre le processus d'érosion. Ce phénomène commence par l'érosion du sol. En effet, lorsque les mottes de terre subissent l'effet de la pluie, la motte se désagrège progressivement en des particules plus fines. Ces particules plus fines sont ensuite transportées, dans un premier temps, grâce à la force cinétique des gouttes de pluie sur une très courte distance. D'autre part, s'il y a ruissellement, les particules de terres sont transportées avec le ruissellement. Tout d'abord, le ruissellement se caractérise comme un « *Ecoulement à la surface du sol, des eaux de pluie ou de celles de la fonte des neiges, pouvant constituer un facteur d'érosion important* ». (Lapparent, 1886) Le ruissellement quant à lui peut être dû à différents processus. Il peut être du, à la formation d'une croûte de battance. Ce phénomène s'explique par le transport des petites particules de sol avec l'énergie cinétique des gouttes de pluie, ce qui va rendre la surface des planes et colmater les interstices qui peuvent exister. Ces interstices constituant une voie d'écoulement privilégiée par l'eau, les précipitations, s'écouleront moins bien. Ceci aura pour conséquence, la formation de flaques lors des épisodes pluvieux important. Finalement la flaque elle-même aura pour conséquence de boucher un peu plus les interstices et formera ainsi une croûte sédimentaire (Joannon, 2012). Ce phénomène est synthétisé par le schéma ci-dessous :

Figure 1 : formation d'une croûte sédimentaire (Boiffin, 1984)

La formation d'une telle croûte, va gêner l'infiltration de l'eau comme indiqué sur le schéma et donc favoriser le ruissellement. Le ruissellement peut aussi être engendré par une saturation du sol en eau. En effet, le sol se comporte comme une éponge qui retient l'eau reçue, mais une fois l'éponge pleine, l'eau ne peut plus pénétrer le sol, elle s'écoule donc à sa surface, provoquant un ruissellement.

Les pratiques agricoles peuvent avoir un impact non négligeable sur le processus d'érosion et de ruissellement par différents biais, notamment les cultures implantées et le travail du sol. En France, on peut dénombrer trois grands systèmes de travail du sol en agriculture. On trouve en premier lieu, le plus traditionnel, la conduite en labour. Cette conduite consiste à effectuer une opération de travail du sol profond dont le principe repose avant tout sur le découpage puis le retournement d'une bande de terre. Les labours sont majoritairement effectués en automne ou en hiver après les récoltes puis repris au printemps pour implanter une nouvelle culture comme le maïs ou la betterave par exemple. On trouve ensuite les Techniques Culturelles Sans Labour (TCSL) ou il n'y a plus de labour, mais cette technique est remplacée par des travaux du sol plus superficiel, ou dans le cas de travaux profonds, il n'y a pas de retournement du sol. Cette méthode a pour objectif d'augmenter la matière organique du sol qui agit en faveur de la stabilité structurale. Finalement, on trouve les méthodes dites de semis direct (SD). L'utilisation de ces méthodes signifie que l'agriculteur ne travaille le sol à aucun moment, une fois de plus le but est d'augmenter son taux de matière organique. Il a été prouvé en comparaison avec le labour, l'érosion est réduite dans 83% des cas avec un pseudo-labour, dans 90% des cas pour le travail superficiel et dans 85% des cas pour le semis direct. L'efficacité des TCSL, en termes de réduction des quantités de terre érodée, est très variable selon les situations mais elle est souvent impressionnante : en semis direct par exemple, on observe dans ces références une réduction de l'érosion d'un facteur supérieur à 5 dans plus de 60% des cas. (ADEME, 2007)

Afin de traiter ce sujet, il a donc été décidé que chacune des thématiques intervenant dans la problématique posée, soit traitée par un groupe d'étudiant. Un groupe a donc été en charge de la définition des limites administratives. Le but étant de définir précisément de territoire d'étude et de le transmettre aux autres groupes dans le but d'un travail homogène. Un groupe c'est ensuite chargé de cartographier le réseau hydrographique de la vallée du terrain. En effet, en cas d'érosion et de ruissellement les cours d'eau sont toujours la destination finale, et donc les premiers impactés, leur connaissance est donc indispensable. Un autre groupe c'est chargé de l'étude de l'occupation du sol afin de répertorier les différentes activités présentes au sein du bassin versant du Thérain. Un autre groupe c'est chargé de l'étude du pédo-climat, c'est-à-dire, l'étude des sols présents, du climat du territoire étudié et des interactions existantes. Finalement un groupe c'est chargé de l'étude des pratiques agricoles au sein du bassin versant du Thérain. Effectivement, comme détaillé plus tôt, leur étude est indispensable à la compréhension des phénomènes d'érosion et de ruissellement. L'organisation du groupe peut aussi être résumée par l'organigramme suivant :

Figure 2 : Organigramme du projet SIVT

Dans ce rapport, vous trouverez la cartographie du territoire étudié selon les différentes thématiques, ainsi que l'analyse des données cartographiées. Ce dans un but de comprendre les dynamiques en place au sein du bassin versant du Thérain et de comprendre le risque érosif auquel il est exposé.

1. Limites Administratives

Objectif spécifiques

Création d'une carte de base pour l'ensemble du groupe délimitant les limites administratives étudiées.

a. Programme d'action

- (1) définir les limites administratives du territoire d'intérêt ;
- (2) déterminer l'ensemble des communes appartenant au bassin versant du Thérain

b. Livrables attendus

Carte du département de l'Oise détaillant les limites administratives des Communes, le réseau hydrographique du bassin-versant du Thérain et le réseau routier du département.

Obtenir les limites administratives délimitant le bassin versant du Thérain permet de le placer géographiquement au sein d'un territoire. Elles permettent également de visualiser les instances territoriales concernées par les problématiques touchant le bassin versant. Un des objectifs secondaires est de mettre en avant un type d'instance concerné : les EPCI. Nous avons choisi cette instance territoriale car le SIVT regroupe elle-même plusieurs EPCI.

Il a été décidé de déterminer des limites administratives de bases utilisés dans l'ensemble des cartes afin d'augmenter la lisibilité des cartes et faciliter la compréhension par les différents acteurs du territoire. (Figure 3)

Limites administratives des communes du bassin versant du Thérain dans l'Oise

Figure 3 - Carte des limites administratives des communes du BVT dans l'Oise

La superficie du bassin est de 1219 Km², et s'étend sur le département de l'Oise principalement (1188 Km²) et sur le département de la Seine Maritime (31 Km²).

D'après cette carte on peut s'apercevoir que le bassin versant se situe à l'Ouest du département. 144 communes sont situées au sein de ce bassin et 43 sont traversées par le Thérain. Parmi celles-ci, cinq ont plus de > 3500 hab. La ville de Beauvais concentre le plus grand bassin de population (54.738 hab). Cette carte permet également de visualiser les grands réseaux routiers et ferroviaires du département. L'autoroute A16 coupe le bassin versant du Nord au Sud. Nous pouvons aussi visualiser une voie de chemin de fer traversant du Sud-Est au Nord-Ouest du bassin versant.

Limites administratives des EPCI du bassin versant du Thérain dans l'Oise

Figure 4 - Cartes des limites administratives des EPCI du BVT

Dans la carte ci-dessus (Figure 4), nous pouvons observer les différents Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de l'Oise. On voit donc qu'il y a 7 EPCI (parmi 22 que compte le département) sur la totalité du bassin versant du Thérain qui seront touchées par cette étude. Au sein des 7 EPCI, plusieurs ne comptent qu'une faible surface dans le bassin versant, la CC de l'Oise Picardie, la CA de Creil sur Oise et la CC du Clermontois. Elles représentent uniquement 7% de la superficie du bassin à elles 3. D'un point de vue géographique deux autres EPCI étaient présentes, nous avons décidé de ne pas les faire apparaître sur la carte puisqu'elle ne représentait une surface négligeable du BVT.

Ce tableau permet de voir quelles communautés de communes possèdent le plus de surface dans le bassin versant du Thérain (**Erreur ! La référence est incorrecte pour un signet.**). Les trois principaux EPCI du bassin versant du Thérain sont la CC de la Picardie verte, la CA du Beauvaisis et la CC Thelloise.

Tableau 1 - Taux de concernement par EPCI

Nom EPCI	Nombre communes	Surface de L'EPCI en km ²	Nombre communes dans le BVT	Surface dans le BVT en km ²	Pourcentage surface EPCI concerné (%)	Pourcentage surface EPCI dans BVT (%)
CC Thelloise	41	317	21	165	52	14
CA du beauvaisis	53	542	45	450	83	37
CC de l'Oise Picarde	52	398	2	14	4	1
CA Creil sur Oise	11	84	6	35	41	3
CC du Clermontois	19	157	3	36	23	3
CC de la Picardie Verte	89	634	57	386	61	32
CC du Pays de Bray	23	247	10	87	35	7
			Surface BVT	1219		

Schémas logiques :

Figure 5 - Schéma logique de la carte des limites administratives des communes du BVT

Figure 6 - Schéma logique de la carte des limites administratives des EPCI du BVT

2. Réseau hydrographique

1. Objectifs et apport spécifique du groupe « Réseau hydrographique » à la démarche globale du projet

Au début de notre projet, nous avons défini plusieurs objectifs à atteindre. Nous les présentons ci-dessous :

- Décrire les sous-bassins du Thérain dans le contexte de l’Oise.
- Décrire les différents ordres de Strahler (classification des cours d’eau) du BV du Thérain.
- Etudier la densité de drainage sur le BV du Thérain.
- Calculer le linéaire hydrographique par ordre de Strahler par EPCI.

Quant à la démarche globale du projet, nous apportons les limites du bassin et des sous-bassins versants du Thérain afin que les cartes soient toutes basées sur la même échelle. De plus, la localisation du linéaire classée par ordre Strahler permet de le mettre en relation

Thème	Données	Type	Echelle et sys coordonnées	Fournisseur et License	Version/année	Lien
Communes	BD TOPO	Shapefile 3D	1 :500000 IGNF: LAMB 93	IGN, Licence UniLaSalle	2018	http://professionnels.ign.fr/bdtopo
Limites EPCI	Admin Express	Format ESRI Shapefile	1 :500000 IGNF: LAMB 93	IGN, Licence Ouverte	2018	http://professionnels.ign.fr/adminexpress
Réseau routier et ferroviaire	Route 500	Format ESRI Shapefile	1 :500000 IGNF: LAMB 93	IGN, Licence Ouverte	2017	http://professionnels.ign.fr/route500

avec l’occupation du sol. Enfin, la détermination des densités de drainage par commune et

par EPCI nous permet de visualiser les zones ayant le rapport de linéaire par surface supérieur aux autres zones au sein du bassin-versant du Thérain.

2. Schémas logiques

a. Schéma logique de l'obtention des sous-bassins-versants du Thérain

Figure 7 : Schéma logique de l'obtention des sous-BVT

b. Schéma logique du calcul de la densité de drainage par commune et par EPCI

Figure 8 : Schéma logique du calcul de la densité de drainage par commune et par EPCI

3. Traitements : explication synthétique des principales étapes de la méthode

Nous avons tout d'abord effectué des recherches bibliographiques sur la BD Carthage avant de nous lancer dans le projet. Cette étape nous a alors permis de visualiser plus précisément les attentes et les objectifs de notre projet commandité par le SIVT. Lors de ces recherches, nous sommes également allés consulter les cartes disponibles sur Agreste afin de nous renseigner sur la présentation de nos cartes et les données qui s'y attachent.

En ce qui concerne nos données brutes, nous les avons majoritairement extraites du site BD Carthage. Une fois ces données collectées, nous avons importé les fichiers *shp*. dans le logiciel ArcMap et nous avons réalisé une superposition des couches. En ce qui concerne la programmation d'ArcMap, nous avons sélectionné le système de coordonnées Lambert 93 correspondant au territoire français.

Lors de la première rencontre avec le commanditaire, nous avons décidé de nous intéresser aux six sous-bassins-versant du Thérain alors que M. Collinet parle de quatre sous-bassins. Cette décision a été prise avec M. Collinet afin d'être le plus précis possible lors de l'observation des cartes. Par ailleurs, il a été décidé d'étudier le bassin à l'échelle EPCI et en plus à l'échelle communale si cette dernière est pertinente.

Après discussion avec M.Collinet, il a été décidé de ne pas prendre en compte les ouvrages hydrauliques.

Pour traiter des données récentes, le commanditaire nous a transmis sa base de données avec le linéaire des cours d'eau dans le bassin-versant du Thérain. En outre, nous avons choisi de s'intéresser d'une part aux ordres de Strahler de 1 à 9 afin de visualiser toutes les données présentes dans la table. Par ailleurs, nous avons choisi de nous intéresser aux ordres de Strahler de 1 à 4 puisque ces derniers rassemblent les cours d'eau présentant une plus grande importance que ceux classés en-dessous.

La densité de drainage calculée sur les ordres de Strahler 1 à 4 permet de visualiser à la fois les communes et les EPCI ayant le plus de cours d'eau par surface en kilomètres carrés. Donc, on peut porter plus d'intérêt à ces zones. Ci-dessous la formule utilisée dans ArcMap (Source : Cemagref) :

$$\text{Densité de drainage} \left(\frac{\text{Km}}{\text{Km}^2} \right) = \frac{\text{Longueur du cours d'eau (en Km)}}{\text{Surface de la zone (en Km}^2\text{)}}$$

4. Cartes obtenues et interprétation

Le bassin versant de l'Oise comprend le bassin versant du Thérain. Le Thérain est une rivière prenant sa source à Grusmesnil dans le pays de Bray et se jette dans l'Oise sur la commune de Saint Leu d'Esserent. Tout du long de la rivière, de nombreux affluents s'y jettent dont les principaux sont l'Avelon, le Sillet, la Trye et le Ru de Cires.

a. Carte des sous-bassins versants du Thérain dans le contexte de l'Oise

Les sous-bassins-versants du Thérain dans le contexte de l'Oise

Figure 9 : Carte des sous-bassins-versants du Thérain dans le contexte de l'Oise

Le bassin-versant du Thérain comprend six sous-bassins hydrographiques dont :

- Le Petit Thérain de sa source au confluent du Thérain
- L'Avelon de sa source au confluent du Thérain
- Le Thérain de sa source au confluent du Petit Thérain
- Le Thérain du confluent du Petit Thérain au confluent de l'Avelon
- Le Thérain du confluent de l'Avelon au confluent du Sillet
- Le Thérain du confluent du Sillet au confluent de l'Oise

En ce qui concerne la superficie de ces sous bassins, on remarque la présence d'une forte hétérogénéité allant de 143,9 km² à 292,8 km². (Figure 9)

b. Le linéaire hydrographique dans le bassin-versant du Thérain

Figure 10 : Linéaire hydrographique dans le BVT

La somme du linéaire hydrographique présent sur le BV du Thérain s'élève à 669,3 km. Cette donnée rassemble les ordres de Strahler 1 à 9 présents sur toute la zone du BVT. Nous avons choisi de nous focaliser sur ces différents ordres afin de traiter l'ensemble des rivières et cours d'eau présents dans la table de données. (Figure 10)

Cette carte nous permet d'observer une certaine hétérogénéité en ce qui concerne la répartition du linéaire au sein du bassin. On remarque deux sous bassins ne présentant quasiment pas de linéaire hydrographique (*le Thérain du confluent du Petit Thérain et le Petit Thérain*), deux qui en présentent moyennement (*le Thérain de sa source au confluent du Petit Thérain et le Thérain du confluent du Sillet*) et deux fortement associés à la présence de linéaire (*l'Avelon et le Thérain du confluent de l'Avelon*). Le linéaire hydrographique des ordres de Strahler 1 à 4 compte 580 km.

Tableau 3 : - Pourcentage de linéaire par EPCI

Nom de l'EPCI	Pourcentage de linéaire
CA Creil Sud Oise	3,17%
CA du Beauvaisis	41,06%
CC de la Picardie Verte	20,83%
CC du Clermontois	5,74%
CC du Pays de Bray	11,73%
CC Thelloise	17,47%

Tableau 3 - Pourcentage de linéaire par Strahler

Ordre de Strahler	Pourcentage de linéaire
Ordre 1	25,83%
Ordre 2	64%
Ordre 3	0,44%
Ordre 4	9,36%

Nous observons que la CA du Beauvaisis rassemble presque la moitié du linéaire (238 Km) du bassin-versant du Thérain sur les ordres de Strahler 1 à 4 tandis la CC du Clermontois compte environ 5% du linéaire (33 Km) du BV du Thérain. (Tableau , Tableau 3)

L'ordre de Strahler 1 représente environ 25% du linéaire des ordres 1 à 4, tandis que l'ordre de Strahler 2 en représente 64%.

Tableau 4 - Linéaire en Km par ordre de Strahler par EPCI

Linéaire en Km					
Nom de l'EPCI	Ordre 1	Ordre 2	Ordre 3	Ordre 4	Total
CA Creil Sud Oise	7,76	7,8	0	2,85	18,41
CA du Beauvaisis	62,27	145,6	2,54	27,57	237,98
CC de la Picardie Verte	50,42	62,3	0	8	120,72
CC du Clermontois	5,36	22,9	0	4,99	33,25
CC du Pays de Bray	11,5	52,6	0	3,87	67,97
CC Thelloise	12,4	81,9	0,01	6,95	101,26
Total	149,71	373,1	2,55	54,23	579,59

c. La densité de drainage par commune dans le bassin-versant du Thérain

La densité de drainage par commune dans le bassin-versant du Thérain

Figure 11 : Carte de la densité de drainage par commune dans le BVT

Le Bassin Versant du Thérain, dans l’Oise, est réparti sur une surface totale de 1219 km² et compte environ 222 226 habitants (Source : BD Carthage). Il totalise 184 communes qui ont toute ou une partie de leur surface sur le bassin dont 102 qui possèdent une partie de linéaire hydrographique d’ordres de Strahler 1 à 4. (Figure 11)

Le calcul de la densité de drainage est pertinent afin de pouvoir classer les communes et les EPCI en fonction celui-ci. En fonction d’un risque d’impact potentiel. Effectivement, plus les cours d’eau sont concentrés sur une petite surface, plus le ruissellement ponctuel, provenant des terres agricoles proches sera impactant. Un fort ruissellement engendrera ainsi une diminution du débit d’eau et donc augmentera la sensibilité au débordement.

Sur cette carte, il est possible d’observer la densité de drainage par km² de surface. On remarque de fortes disparités en fonction de la localisation des communes sur le BVT.

On remarque sur cette carte que l’Avelon représente la zone du bassin versant où la densité de drainage est la plus importante. On observe par ailleurs que l’aval du bassin versant est également une zone où la densité de drainage est importante. En revanche, on distingue que les communes situées près des limites du BV du Thérain possèdent une densité de drainage nulle voire très faible suite à l’absence ou à la très faible présence de linéaire.

d. La densité de drainage par EPCI dans le bassin-versant du Thérain

La densité de drainage par EPCI dans le bassin-versant du Thérain

Figure 12 : Carte de la densité de drainage par EPCI dans le BVT

Dans le bassin-versant du Thérain, 10 communautés de communes sont présentes dont 6 possédant une partie de linéaire hydrographique dans leur zone.

Sur cette carte (Figure 12), il est possible d'observer la densité de drainage par km² de surface. On remarque que cette dernière est assez hétérogène selon la localisation de chaque EPCI et plus particulièrement selon la localisation du linéaire d'ordres 1 à 4 dans le BVT.

On observe que la densité de drainage est plus élevée (0,78 km/km²) autour du Beauvaisis. En effet, il est possible d'observer dans cette zone la rencontre entre deux ordres Strahler d'ordre 1 qui se fusionnent pour ensuite former un seul et unique cours d'eau. On observe par ailleurs une réduction de la surface des EPCI dans le bassin versant du Thérain de l'amont à l'aval. Ainsi, la densité de drainage plus faible en amont peut s'expliquer par des surfaces plus grandes non concentrées sur le linéaire hydrographique et dépassant largement les limites du BVT, induisant ainsi un rapport linéaire/surface nettement plus faible comparé aux autres EPCI. Enfin, on observe une densité de drainage moyenne dans les EPCI situées en aval du BVT traduisant un rapport linéaire/surface inférieur à la zone du Beauvaisis mais supérieurs aux EPCI situées en amont du BVT.

5. Discussions et conclusions

a. Problèmes rencontrés

Lors de la réception du fichier du linéaire qui nous a été transmis par M.Collinet, le système de projection était différent du Lambert 93. Par conséquent, nous ne pouvions pas superposer les couches car elles n'étaient pas sur le même système de coordonnées. Ainsi, les communes n'étaient pas rattachées à des portions de segment linéaire. Afin de palier à ce problème, nous avons tout simplement modifié le système de projection dans ArcMap.

b. Conclusion

Par l'étude du linéaire hydrographique dans le bassin-versant du Thérain, nous observons qu'il se concentre davantage sur l'Avelon. Nous avons remarqué que les communes ayant une plus forte densité de drainage sont celles dont la rivière « le Thérain » traverse la commune. Enfin, les EPCI avec une densité de drainage élevée se localisent principalement autour du Beauvaisis.

6. Fiches informatives

a. Logiciel utilisé

Tableau 5 - Logiciel utilisé

Nom	Version	Fournisseur
ArcMap	10.4	ArcMap

b. Données sources

Tableau 6 - Données source Hydro

Thème	Données	Type	Echelle et sys coordonnées	Fournisseur et License	Version/année	Lien
Secteur hydrographique	BD Carthage	Format ESRI Shapefile	1 :50000 0 IGNF: LAMB 93	IGN, Licence Ouverte	2014	http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.se/arch#/metadata/782335e4-c3a8-4efe-8a46-9c3902ae430f
Bassin versant (Sous-secteur hydrographique)	BD Carthage	Format ESRI Shapefile	1 :50000 0 IGNF: LAMB 93	IGN, Licence Ouverte	2014	http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.se/arch#/metadata/6f05e0c5-64df-41a9-a8b5-027b918fe377
Sous bassin versant (Zone hydrographique)	BD Carthage	Format ESRI Shapefile	1 :50000 0 IGNF: LAMB 93	IGN, Licence Ouverte	2014	http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.se/arch#/metadata/67e5bc6c-016d-4037-83b6-2043e7972772
Entité hydrographique linéaire		Format ESRI Shapefile			2017	Fichier transmis par le commanditaire

c. Fichiers de sortie

Tableau 7 - Livrables et sorties

Livrables	Résultats de l'élaboration	Date de production
Les sous-bassins versants du Thérain dans le contexte de l'Oise	Secteur hydrographique, bassin-versant du Thérain et ses sous-bassins	16/05/18
Les cours d'eau du bassin-versant du Thérain	Linéaire hydrographique selon les ordres de Strahler 1 à 9 dans le bassin-versant du Thérain	16/05/18
La densité de drainage par commune dans le BV du Thérain	Rapport linéaire/surface par commune et observation des différentes zones du BV	16/05/18
La densité de drainage par EPCI dans le BV du Thérain	Rapport linéaire/surface par EPCI et observation des différentes zones du BV	16/05/18

d. Couches SIG

Tableau 8 - Couches SIG

Nom de la couche	Nom complet	Type
6_SS_BV_Therain	6 sous bassins versant du Thérain	Polygonal
Densite_drainage_comm	Densité de drainage par commune dans le bassin-versant du Thérain	Polygonal
Densite_drainage_EPCI	Densité de drainage par EPCI dans le bassin-versant du Thérain	Polygonal
Limites_BV_Oise	Limite du bassin-versant du Thérain dans l'Oise	Polygonal
Limites_Oise	Limites de l'Oise	Polygonal
Line_1a4_int_comm	Ordre de Strahler 1 à 4 par commune dans le bassin-versant du Thérain	Ligne
Line_1a4_int_EPCI	Ordre de Strahler 1 à 4 par EPCI dans le bassin-versant du Thérain	Ligne
Line_BVT_1a4	Linéaire hydrographique des ordres de Strahler 1 à 4	Ligne
Lineaire_BV_Therain	Linéaire hydrographique de l'ensemble des ordres Strahler (1 à 9)	Ligne
Ordre1_EPCI	Ordre de Strahler 1 par EPCI	Ligne
Ordre2_EPCI	Ordre de Strahler 2 par EPCI	Ligne
Ordre3_EPCI	Ordre de Strahler 3 par EPCI	Ligne
Ordre4_EPCI	Ordre de Strahler 4 par EPCI	Ligne
Sect_hydro_Oise	Le secteur hydrographique de l'Oise	Polygonal

e. Tables attributaires

Tableau 9 - Linsivt_comm

linsivt_comm, 102 lignes correspondant aux 102 communes du bassin-versant ayant du linéaire			
Liste des champs	Format de chaque champ	Description	Contenu
OID	Identifiant d'objet	/	/
CODE_INSEE	Texte	Code INSEE des 102 communes incluses dans le bassin	/
Cnt_CODE_I	Numérique	Nombre de segments de linéaire par commune dans le bassin-versant du Thérain	Min : 1 Max : 32 Moyenne : 6,0 Ecart type : 4,8
Sum_km_comm	Numérique	Longueur en kilomètre de chaque segment traversant la commune	Min : 0,1 Maximum : 36,4 Moyenne : 5,7 Ecart type : 4,9

Tableau 10 - Linsivt_EPCI

linsivt_EPCI, 6 lignes correspondant aux 6 EPCI du bassin-versant ayant du linéaire			
Liste des champs	Format de chaque champ	Description	Contenu
OID	Identifiant d'objet	/	/
CODE_EPCI	Texte	Code EPCI des 6 EPCI ayant du linéaire dans le bassin-versant du Thérain	/
Cnt_CODE_E	Numérique	Nombre de segments de linéaire par EPCI dans le bassin-versant du Thérain	Min : 15 Max : 168 Moyenne : 69,7 Ecart type : 50,1
Sum_Km_EPC	Numérique	Longueur en kilomètre de chaque segment traversant l'EPCI	Min : 18,4 Max : 237,9 Moyenne : 96,6 Ecart type : 72,5

Tableau 11 - Ordre1_EPCI

Ordre1_EPCI, 6 lignes correspondant aux 6 EPCI du bassin-versant ayant du linéaire			
Liste des champs	Format de chaque champ	Description	Contenu
OID	Identifiant d'objet	/	/
NOM_EPCI	Texte	Nom des 6 EPCI ayant du linéaire dans le bassin-versant du Thérain	/
Cnt_NOM_E	Numérique	Nombre de segments de linéaire par EPCI dans le bassin-versant du Thérain	Min : 1 Max : 18 Moyenne : 6 Ecart type : 6,4
Sum_Km_EPC	Numérique	Longueur en kilomètre de chaque segment traversant l'EPCI	Min : 5,4 Max : 62,3 Moyenne : 24,9 Ecart type : 22,6

Les tables attributaires « Ordre 2_EPCI, Ordre3_EPCI et Ordre 4_EPCI » ont une liste des champs identique que pour celle ci-dessus mais avec un contenu différent.

Tableau 12 - 6_SS-BV_Therain

6_SS-BV_Therain, 6 lignes correspondant aux 6 sous-bassins-versants			
Liste des champs	Format de chaque champ	Description	Contenu
FID	Identifiant d'objet	/	/
Shape	Géométrie	Polygone	/
CODE_ZONE	Texte	Code de la zone hydrographique	/
LIBELLE	Texte	Désignation de la zone hydrographique	/
LIB_REGION	Texte	Désignation de la région hydrographique contenant la zone hydrographique	/
Shape_Area	Numérique	Surface en mètre carré de la zone hydrographique	Min : 143875296,1 Max : 292769379,4 Moyenne : 197951275,7 Ecart type : 49375459,9
Km ²	Numérique	Surface en Km ² de chaque sous-bassin-versant du Thérain	Min : 143,9 Maximum : 292,8 Moyenne : 197,9 Ecart type : 49,3

Tableau 13 - Densite_drainage_comm

Densite_drainage_comm, 184 lignes correspondant aux 184 communes			
Liste des champs	Format de chaque champ	Description	Contenu
FID	Identifiant d'objet	/	/
Shape	Géométrie	Format de la couche en polygone	/
NOM	Texte	Nom de la commune	/
CODE_INSEE	Texte	Code INSEE de chaque commune	/
Km	Numérique	Longueur en Km du linéaire par commune des ordres de Strahler 1 à 4	Min : 0 Max : 36,4 Moyenne : 3,2 Ecart type : 4,6
Km ²	Numérique	Surface en Km ² de chaque commune	Min : 1,5 Max : 32,9 Moyenne : 8,5 Ecart type : 4,8
Dens_line	Numérique	Densité de drainage (km/km ²) par commune	Min : 0 Max : 1,8 Moyenne : 0,4 Ecart type : 0,4

Tableau 14 - Densite_drainage_EPCI

Densite_drainage_EPCI, 6 lignes correspondant aux 6 EPCI ayant du linéaire			
Liste des champs	Format de chaque champ	Description	Contenu
FID	Identifiant d'objet	/	/
Shape	Géométrie	Polygone	/
CODE_EPCI	Texte	Code de l'EPCI	/
NOM_EPCI	Texte	Nom de l'EPCI	/
Cnt_CODE_E	Entier long	Nombre de segments de cours d'eau par EPCI	Min : 15 Max : 168 Moyenne : 69,7 Ecart type : 50,1
Sum_Km_EPC	Réel double	Longueur en Km de l'ensemble des cours d'eau par EPCI	Min : 18,4 Maximum : 237,9 Moyenne : 96,6 Ecart type : 72,5
Km²	Réel double	Surface en Km² par l'EPCI	Min : 83 Max : 633 Moyenne : 282,5 Ecart type : 177,7
Dens_drain	Réel double	Densité de drainage en Km/Km² par EPCI	Min : 0,2 Maximum : 0,8 Moyenne : 0,3 Ecart type : 0,2

Tableau 15 - Line_1a4_int_comm

Line_1a4_int_comm, 618 lignes correspondant aux segments de cours d'eau dans les communes			
Liste des champs	Format de chaque champ	Description	Contenu
FID	Identifiant d'objet	/	/
Shape	Géométrie	Polyligne	/
TYPE_RIV	Texte	Ordres de Strahler de 1 à 4	/
LONG_KM	Numérique	Longueur en Km de chaque segment entier de cours d'eau	Min : 0 Max : 45,9 Moyenne : 3,1 Ecart type : 7,7
NOM	Texte	Nom de l'EPCI	/
CODE_INSEE	Texte	Code INSEE par commune	/
Km_comm	Numérique	Km de segments de linéaire traversant la commune	Min : 0,0002 Max : 6,4 Moyenne : 0,9 Ecart type : 1,1

Tableau 16 - Line_1a4_int_EPCI

Line_1a4_int_EPCI, 418 lignes correspondant aux segments de cours d'eau dans les EPCI			
Liste des champs	Format de chaque champ	Description	Contenu
FID	Identifiant d'objet	/	/
Shape	Géométrie	Polyligne	/
TYPE_RIV	Texte	Ordres de Strahler de 1 à 4	/
LONG_KM	Numérique	Longueur en Km de chaque cours d'eau	Min : 0 Max : 45,9 Moyenne : 3,1 Ecart type : 7,7
CODE_EPCI	Texte	Code de l'EPCI	/
NOM_EPCI	Texte	Nom de l'EPCI	/
Shape_Ar_1	Numérique	Surface en mètre carré de l'EPCI	Min : 83842846 Max : 634011820 Moyenne : 444450719,8 Ecart type : 169699508,1
Km_EPCI	Numérique	Km de linéaire par EPCI Le linéaire est récapitulé	Min : 0,000375 Max : 30,7 Moyenne : 1,4 Ecart type : 2,6

Tableau 17 - Line_BVT_1a4

Line_BVT_1a4, 373 lignes correspondant aux 373 segments de linéaire			
Liste des champs	Format de chaque champ	Description	Contenu
FID	Identifiant d'objet	/	/
Shape	Géométrie	Polyligne	/
COURDEAU	Texte	Nom du cours d'eau	/
TYPE_RIV	Texte	Ordres de Strahler de 1 à 4	/
VERSANT	Texte	Nom du versant dans lequel se jette le cours d'eau	/
ID_EAU	Numérique	Identifiant du cours d'eau	/
LONG_KM	Numérique	Prend en compte les répétitions de cours d'eau	Min : 0 Max : 45,9 Moyenne : 2,3 Ecart type : 6,1

Tableau 18 - Lineaire_BV_Therain

Lineaire_BV_Therain, 391 lignes correspondant aux 391 segments de linéaire			
Liste des champs	Format de chaque champ	Description	Contenu
FID	Identifiant d'objet	/	/
Shape	Géométrie	Polyligne	/
CODE_ZONE	Texte	Code de chaque sous-bassin-versant du Thérain	/
LIBELLE	Texte	Nom de chaque sous-bassin-versant du Thérain	/
COURSDEAU	Texte	Nom du cours d'eau	/
TYPE_RIV	Texte	Ordres de Strahler de 1 à 9	Médiane : 5
VERSANT	Texte	Nom du versant dans lequel se jette le cours d'eau	/
ID_EAU	Numérique	Identifiant du cours d'eau	/
LONG_KM	Numérique	Longueur en Km de chaque cours d'eau Linéaire non récapitulé	Min : 0 Max : 45,8 Moyenne : 2,2 Ecart type : 6,0

Tableau 19 - Ordre1_EPCI

Ordre1_EPCI, 36 lignes correspondant aux 36 segments de linéaire d'ordre de Strahler 1			
Liste des champs	Format de chaque champ	Description	Contenu
FID	Identifiant d'objet	/	/
Shape	Géométrie	Polyligne	/
TYPE_RIV	Texte	Ordre de Strahler 1	/
LONG_KM	Numérique	Longueur en Km de chaque cours d'eau entier	Min : 0,009 Max : 45,9 Moyenne : 20,0 Ecart type : 18,3
CODE_EPCI	Texte	Code de l'EPCI	/
NOM_EPCI	Texte	Nom de l'EPCI	/
Km_EPCI	Numérique	Longueur en Km de l'ordre de Strahler 1 par EPCI	Min : 0,0004 Max : 30,7 Moyenne : 4,2 Ecart type : 6,7

Les couches « Ordre2_EPCI, Ordre 3_ECPI et Ordre4_EPCI » ont une liste de champs identique que pour celle ci-dessus mais avec un contenu différent.

Tableau 20 - Sect_hydro_Oise

Sect_hydro_Oise			
Liste des champs	Format de chaque champ	Description	
FID	Identifiant d'objet	/	
Shape	Géométrie	Polygone	
CODE_SECT	Texte	Code secteur	
LIBELLE	Texte	Désignation de la zone hydrographique	
LIB_REGION	Texte	Désignation de la région hydrographique contenant la zone hydrographique	

3. Pédo-Climat

Les objectifs de la partie Pédoclimatique de ce projet sont de réaliser une carte caractérisant les sols du bassin versant du Thérain de façon pédologique et y associer une sensibilité à l'érosion. Dans une deuxième partie, une caractérisation du climat du bassin versant par l'intermédiaire de la pluviométrie annuelle a été réalisée grâce à six stations de relevés météorologiques. La température n'est pas ici étudiée car elle a été considérée comme assez homogène sur le territoire étudié.

1. Analyse Pédologique des sols du bassin versant

Le bassin versant du Thérain s'étend sur plusieurs petites régions agricoles : La Picardie verte, le plateau Picard, le pays de Bray, le Clermontois et une petite partie du pays de Thelle (cf. Figure 14). Chacune de ces petites régions agricoles est composée de plusieurs sols différents. Cependant, certains sols peuvent être communs.

Figure 13 : Carte Pédologique des Sols du bassin versant du Thérain

Figure 14 Carte des Petites Régions Agricole (PRA) du bassin versant du Thérain

La **Picardie verte** se trouve dans la partie nord-ouest du bassin versant du Thérain. Le schéma géologique de cette région est ; sur le premier horizon une couche de limon de profondeur variable, puis une couche d'argile à silex elle aussi de profondeur variable et enfin un fond de craie.

- Les limons :

Les limons mouillants de vallon font partie du type de sol le plus présent en Picardie verte. Ce sont des sols de fond de vallon ou de vallée sèche, à faible pente, peu battant à ressuyage très lent et à bonne réserve utile.

Les limons battants mouillant sur argile à silex se trouvent sur une partie des plateaux de la Picardie verte. Les pentes sont assez variables. Ce sont des sols battants à ressuyage très lent et à bonne réserve utile.

Les limons battants se partagent l'autre partie des plateaux de la Picardie verte. Ce sont des sols à pente faible, à ressuyage moyen et à très bonne réserve utile.

Les limons mouillant à silex sont sur les versants et les bordures de plateaux. Ils sont donc moins présents en termes de surface que les sols précédents mais ils restent à prendre en compte au sujet de l'érosion. Ce sont des sols de pente moyenne, à ressuyage très lent et à bonne réserve utile.

- Les cranettes :

Les cranettes sur craie se trouvent dans les pentes fortes où les horizons précédents se sont érodés. Leur ressuyage est rapide et leur réserve utile assez faible.

Le **pays de Bray** se trouve dans la partie sud-ouest du bassin versant du Thérain. Le schéma géologique de cette région est sur le premier horizon une couche de limon de profondeur variable, puis une couche d'argile à silex ; elle aussi de profondeur variable sur un fond de craie.

- Les limons :

Les limons battants se trouvent sur les plateaux du pays de Bray. Ce sont des sols à pente faible, à ressuyage moyen et à très bonne réserve utile.

Les limons argileux sur craie se trouvent dans la partie sud-ouest du pays de Bray. Ce sont des sols à faible pente, ressuyage rapide et réserve utile élevée.

Les limons de vallon se trouvent dans les fonds de vallon ou de vallée sèche du pays de Bray. Ce sont des sols de faible pente, à ressuyage rapide et à réserve utile élevée.

- Les cranettes

Les cranettes sur craie se trouvent dans les pentes fortes où les horizons précédents se sont érodés. Leur ressuyage est rapide et leur réserve utile assez faible.

Le **Clermontois** se trouve dans la partie sud du bassin versant du Thérain et ne représente pas une surface importante contrairement aux deux régions précédentes. Le schéma géologique de cette région est sur le premier horizon une couche de limon de profondeur variable, puis une couche d'argile à silex elle aussi de profondeur variable sur fond de calcaire dur.

- Les limons :

Les limons à silex se trouvent essentiellement en rebord de plateaux. Ce sont des sols de pente moyenne, à ressuyage moyen et à bonne réserve utile.

Les limons sableux se trouvent sur les plateaux. Ce sont des sols de pente faible à ressuyage rapide et à réserve utile élevée.

Les limons de vallon se trouvent dans les fonds de vallon ou de vallée sèche du Clermontois. Ce sont des sols de faible pente, à ressuyage rapide et à réserve utile élevée.

Les limons battants se trouvent sur les plateaux du Clermontois. Ce sont des sols à pente faible, à ressuyage moyen et à très bonne réserve utile.

- Les argiles :

Les argiles à silex se situent en bordure de plateau ou en amont des vallons secs. Ces argiles à silex sont à faible pente, leur ressuyage est lent et leur réserve utile est moyenne.

- Les sables :

Les sables gris se trouvent sur les plateaux ou en bas de versant du Clermontois. Leurs pentes sont variables, leur ressuyage est très rapide et leur réserve utile faible.

Le **plateau Picard** se trouve en dessous de la Picardie verte au centre nord du bassin versant du Thérain. Le schéma géologique de cette région est sur le premier horizon une couche de limon de profondeur variable, puis une couche d'argile à silex elle aussi de profondeur variable sur fond de craie.

- Les limons :
 Les limons battants se trouvent sur les plateaux du plateau Picard. Ce sont des sols à pente faible, à ressuyage moyen et à très bonne réserve utile.
 Les limons de vallon se trouvent dans les fonds de vallon ou de vallée sèche du Plateau Picard. Ce sont des sols de faible pente, à ressuyage rapide et à réserve utile élevée.
 Les limons à silex se trouvent sur les rebords de plateau du plateau Picard. Ce sont des sols à pente moyenne, ressuyage moyen et à réserve utile élevée.
 Les limons argileux sur craie se trouvent dans les hauts de versant à pente faible du plateau Picard. Ce sont des sols à ressuyage moyen et à réserve utile élevée.
- Les argiles :
 Les argiles à silex sont des sols de bordure de plateau ou en amont des vallons secs. Ces argiles à silex sont à faible pente, leur ressuyage est lent et leur réserve utile est moyenne.
- Les cranettes :
 Les cranettes sur craie se trouvent dans les pentes fortes où les horizons précédents se sont érodés. Leur ressuyage est rapide et leur réserve utile assez faible.

Le **pays de Thelle** ne concerne que trois communes de l'extrême-sud du bassin versant du Thérain. Les sols composants ces trois communes sont essentiellement des cranettes sur craie.

2. Analyse de la sensibilité à l'érosion

Il a été nécessaire de se baser sur le guide pédologique des sols de l'Oise écrit par Mr Scheurer en 1997. Grâce à ce guide nous avons pu caractériser la sensibilité à l'érosion des sols en fonction de leurs compositions. (Tableau 21)

Tableau 21 – Correspondance de la sensibilité à l'érosion en fonction des sols

Nom Courant	RU max	Indice Battance	Sensibilité Erosion	Classe Sensibilité
Agile humide	140mm	0,5 à 0,8	Faible	Faible
Argile à silex	115mm	0,8	Très faible à Moyenne	Faible
Cranette sur craie	120mm	0,9	Elevée	Elevée
Limon à silex	165mm	1,5	Faible à Moyenne	Moyenne
Limon argileux sur craie	160mm	1,1	Faible	Faible
Limon Battant	220mm	1,5 à 2,1	Elevée	Elevée
Limon battant mouillant sur argile à silex	170mm	1,6	Moyenne à Elevée	Moyenne
Limon de vallon	190mm	1 à 1,9	Moyenne à Elevée	Moyenne
Limon mouillant à silex	145mm	1,5	Elevée	Elevée
Limon mouillant de vallon	155mm	Peu à moyen	Moyenne	Moyenne
Limon Sableux	155mm	1,7	Elevée	Elevée
Sable gris	95mm	0,8	Faible	Faible

Figure 15 Carte de la Sensibilité à l'Erosion des Sols du Bassin Versant du Thérain

Dans un premier temps, nous constatons une sensibilité des sols à l'érosion accrue autour des cours d'eau. Cette sensibilité s'explique majoritairement par la forte pente de ces terrains.

Ensuite, nous remarquons sur la carte (cf. Figure 15) que la sensibilité à l'érosion sur l'ensemble du bassin versant est très hétérogène. En effet, dans le secteur autour de Crèvecœur le Grand (1), Saint Arnoult (5) et Songeons (7), la sensibilité à l'érosion est plus faible. Ce secteur se situe sur la partie Nord-Ouest du bassin versant.

La zone la plus sensible du bassin à l'érosion se situe au centre du bassin versant. Ce secteur se situe entre les quatre villes suivantes : Puits-la-Vallée (4), Auneuil (8), Valdampierre(6) et le Mesnil-Sur-Bulles(3). La région située au Sud-Est de Beauvais est donc particulièrement sensible à l'érosion et au ruissellement à cause de la structure de ces sols. Sur les bords sud du bassin, la sensibilité à l'érosion est assez faible.

Sensibilité à l'érosion	Superficie en km ²
Faible	194,06
Moyenne	454,70
Elevée	460,10
Indisponible	79,54
Total	1 188,40

Tableau 22 Surface des Classes de Sensibilité à l'Erosion des sols du Bassin Versant

Pour résumer par EPCI la sensibilité à l'érosion, nous pouvons dire :

Dans la Picardie verte, le centre de l'EPCI est concerné par le bassin versant et a une sensibilité à l'érosion faible dans les partie lointaine des cours d'eau mais très forte à leur proximité.

Dans l'Oise Picarde, le bassin versant n'est présent que dans le Sud, par ailleurs la sensibilité à l'érosion de cette surface est moyenne et donc non négligeable.

Dans le Plateau Picard, le bassin versant représente une surface que très faible. Nous pouvons donc négliger la sensibilité à l'érosion dans cet EPCI.

Dans le Pays de Bray, seul le haut de l'EPCI est concerné par le bassin versant. La sensibilité à l'érosion est forte dans le haut de le centre de cette partie concernée et faible lorsque l'on remonte vers la Picardie Verte.

Le Beauvaisis est l'EPCI qui est la plus concerné par le bassin versant. Celui-ci représente presque la totalité de la surface. Nous pouvons remarquer sur la carte que la sensibilité à l'érosion est faible au centre de l'EPCI et forte sur les tours de celui-ci.

Le Clermontois est concerné par le bassin versant dans sa partie Sud, qui est frontalière avec le Beauvaisis. Cette zone a une sensibilité à l'érosion qui est relativement faible.

Le Liancourtois n'est pas concerné par le bassin versant mais est présent sur la carte dans le but d'avoir une marge de travail pour évaluer la sensibilité.

Dans l'Agglo Creil Sud Oise, une faible surface est concernée par le bassin versant et représente une faible sensibilité à l'érosion hormis proche du cours d'eau qui élève quelque peu cette sensibilité.

Dans les Sablons, le bassin versant ne représente qu'une très faible surface, nous pouvons donc considérer que cette surface n'influence pas la surface avec une sensibilité élevée.

Dans le Pays de Thelle et Ruraloise, seule la partie Nord est concernée par cette étude. La sensibilité à l'érosion est faible dans cette zone sauf dans la partie proche du Beauvaisis avec une sensibilité qui est forte.

a. Analyse Climatique du bassin versant du Thérain

Nous nous sommes intéressés à six stations météorologiques dont nous avons récupéré les données pluviométriques : Auneuil, Saint-Arnoult, Songeons, Valdampierre, Mesnil-Sur-Bulles et Beauvais-Tillé. La pluviométrie a été collectée mensuellement de 2008 à 2017 sur les 6 stations (Source : Météo France). Une valeur a été extrapolée car elle était manquante, la pluviométrie de la station de Mesnil-sur-Bulles de Mars 2014.

Dans un premier temps, les précipitations moyennes annuelles de chacune des six stations ont été calculées. Sur l'ensemble du bassin versant du Thérain, les quatre stations d'Auneuil, de Saint-Arnoult, de Songeons et de Valdampierre possèdent les précipitations moyennes annuelles les plus importantes. Celles-ci sont comprises entre 755 et 801 mm. Par ailleurs, les précipitations moyennes annuelles sont inférieures pour les stations du Mesnil-Sur-Bulles avec 713 mm et surtout celle de Beauvais-Tillé avec seulement 618 mm. (Figure 16)

Précipitations Annuelles Moyennes par Stations

Figure 16 : Diagramme en boîte des pluviométries annuelles par station

Nous avons ensuite analysé la pluviométrie annuelle par station grâce à un diagramme en boîte. Les lignes plus épaisses représentent les moyennes, le rectangle représente la dispersion des valeurs (les limites sont constituées du premier et troisième quartile). Enfin, les traits reliés à ces rectangles par des pointillés représentent le minimum et le maximum des pluviométries sur les 10 années étudiées.

On retrouve les observations précédentes avec les stations du Mesnil-Sur-Bulles et surtout de Beauvais-Tillé qui possèdent des précipitations annuelles plus faibles que les quatre autres stations. Grâce à ce diagramme, nous observons que certaines stations ont des pluviométries annuelles plus variables que d'autres, cette dispersion est indiquée par la largeur du rectangle pour chaque station. Ainsi, les pluviométries des stations d'Auneuil, de Saint-Arnoult et de Valdampierre sont relativement variables alors que les pluviométries des stations de Songeons et de Mesnil-sur-Bulles sont plus constantes.

Une analyse de variance (ANOVA) a ensuite été réalisée avec ces six stations. (Tableau 23) Seule la pluviométrie de la station de Beauvais-Tillé est statistiquement différente des 4 première stations (Auneuil, Saint-Arnoult, Songeons et Valdampierre). Cela signifie que statistiquement, il pleut moins à la station de Beauvais qu'au niveau de ces 4 autres stations.

Stations	Précipitations moyennes annuelles	Groupes Statistiques (*)
AUNEUIL	801,65	a
SAINT-ARNOULT	789,19	a
SONGEONS	774,11	a
VALDAMPIERRE	755,13	a
MESNIL-SUR-BULLES	713,84	ab
BEAUVAIS-TILLE	618,68	b

* : $\alpha=5\%$, MSD(Minimum Significant Difference) = 102,255 mm

Tableau 23 Analyse de variance des précipitations moyennes annuelles par station

La station du Mesnil-Sur-Bulles est intermédiaire car elle ne peut être distingué des autres stations, les différences de pluviométrie ne sont pas assez élevées pour être significatives.

Ainsi, les quatre stations d'Auneuil, de Saint-Arnoult, de Songeons et de Valdampierre présente une pluviométrie plus importante, ce qui augmente le risque de ruissellement à leur périphérie.

Etant donné que les sensibilités des sols au niveau d'Auneuil et Valdampierre sont les plus élevées et qu'elles ont une pluviométrie importante, ce sont donc dans ces régions qu'il serait intéressant d'étudier les pratiques agricoles et les systèmes de cultures utilisés.

2. Fiches informatives

Logiciel utilisé

Tableau 24 - Logiciel utilisé pedo climat

Nom	Version	Fournisseur
ArcMap	10.4	ArcMap

Données utilisés :

- Pédologie : Guide agronomique des Sols de l'Oise, 1997, LaSalle Beauvais
- Sensibilité à l'érosion : Guide agronomique des Sols de l'Oise, 1997, LaSalle Beauvais
- Relevés Météorologiques : Météo France (2008-2017)
- Echelle carte : 1 : 450 000

Couches SIG

Tableau 25 - Couches SIG pedo climat

Couche	Type	Echelle Cartographique
PedologieBVTherain	Polygones	1 : 450 000
StationMeteorologiques	Points	

Table Attributaire PedologieBVTherain:

Tableau 26 - Table attributaire pedologieBVT

Champs	Description	Format	Valeur Min	Valeur Max	Moyenne
FID	Identifiant	Identifiant	0	239	/
UCS_Oise_P	PRA	Texte			
U_SOL_NOM	Code	Texte			

_	Pédologie					
U_SOL_RPF	Type Sol	Texte				
Sensi_Eros	Sensibilité à l'érosion	Texte	Faible	Elevée	Moyenne	
Surface Km ²	Surface du polygone	Réel Double	0,01	55,05	4,95	

Schéma logique

Figure 17 - Schéma logique des cartes pedoclimat

4 Occupation du sol

1. Introduction

Afin de mieux saisir les tenants et aboutissants des problèmes d'inondation, d'érosion et dans le bassin versant du Thérain, une analyse des différents facteurs soupçonnés d'être en cause dans ces phénomènes semble nécessaire. Dans cette partie, nous étudierons l'occupation des sols c'est-à-dire la répartition géographique et typologique des différentes activités sur les sols du bassin versant. Ceci aura pour objectifs de mieux comprendre les risques présents sur le territoire, anticiper les problèmes et proposer des améliorations de l'aménagement des infrastructures. Effectivement, les caractéristiques de chacune des surfaces n'ayant pas les mêmes caractéristiques, elles n'auront donc pas les mêmes effets sur la réponse du milieu face aux intempéries : les forêts et les zones humides ont un effet favorable sur les problématiques de ruissellements et d'érosion. Les surfaces imperméabilisées par des infrastructures urbaines ont, quant à elles, un effet négatif sur la gestion des risques liés à ces problématiques. Nous chercherons donc à mettre en relation dans cette partie la répartition des activités et le territoire du bassin versant du Thérain permettant d'influencer le ruissellement et l'érosion dans les territoires agricoles. Afin de mieux saisir les tenants et aboutissants des problèmes d'inondation, d'érosion et dans le bassin versant du Thérain, une analyse des différents facteurs soupçonnés d'être en cause dans ces phénomènes semble nécessaire.

2. Zones urbaines

Occupation Urbaine du Bassin Versant du Thérain

Figure 18 – Occupation urbaine du bassin versant du Thérain

Tableau 27 - Occupation du sol liée à l'urbanisation

Occupation du sol liée à l'urbanisation	aire en Km2
Carrières	0,25
Zones industrielles	14,04
Aéroport	14,04
Tissu urbain continu	0,49
tissu urbain discontinu	78,50

Nous pouvons observer grâce à cette carte (Figure 18) qu'il y a la présence d'un tissu urbain continu situé au centre de l'agglomération de Beauvais. Un tissu urbain discontinu complète l'agglomération. Par ailleurs un tissu urbain important est également présent dans le sud du bassin Creillois. Les différentes communes du bassin versant sont également représentées comme des îlots de tissus urbains discontinus. En comparant cette carte à celle des zones humides on note une répartition plus marquée par les suivis des cours d'eau.

Les zones industrielles quant à elles, se situent à proximité de Beauvais ou restent concentrées dans le centre du bassin versant ou dans le Sud, pour répondre aux besoins de la population.

Longueur réseaux transport	En km
Réseau ferroviaire	85,2
Autoroute	18,4
Départementale	128,5
Nationales	10,4
Sans objet	52,7
Total	295,2

Tableau 28 - Longueur des différents réseaux de transport

Le bassin versant possède également un réseau de transport important. Tout d'abord on observe à la présence de l'aéroport de Beauvais Tillé. Le bassin est aussi traversé du nord vers le sud par des lignes SNCF. Il est traversé d'Est en Ouest et du Nord au Sud par des autoroutes. Les routes départementales quadrillent l'ensemble du territoire du Thérain. On note également que le réseau est plus dense dans le Sud du bassin, sans doute pour répondre à la dynamique urbaine et à la proximité de Paris. Il convient de faire attention à la gestion de ces réseaux qui suivent très souvent les cours d'eau. Ceci peut se faire par le biais de certains aménagements tels que des haies basses (chambre d'agriculture du Pas-De-Calais, 2013), bassins de rétention ou en évitant l'implantation d'infrastructures de transport trop près des zones humides ou cours d'eau. (MOUHOUS-VOYNEAU, 2015)

On peut également noter la présence de zones de carrières au centre et au Sud. La gestion de ces zones est alors à surveiller pour éviter d'éventuels risques de contamination des eaux. En effet, il peut s'agir une altération de la qualité des eaux de surface ou souterraine en acidifiant l'eau ou impacter le débit du réseau hydrographique avec des risques de débordement ou de perturbation des écoulements (Carrières de voutré, 2014).

a. Axes d'améliorations

Un souci pour cette étude est l'échelle de Corine Land Cover qui permet de désigner une tendance dans l'occupation du territoire mais élude une précision trop importante du fait de l'échelle minimale qui est de 25 ha.

La présence de zones urbaines, et des réseaux de communication à proximité des cours d'eau et dans les zones humides apparaît alors comme un facteur à risque devant être surveiller de près par le bassin versant. Des aménagements présents permettent de réduire le ruissellement, comme les bassins de rétentions ou le tout à l'égout. Cependant ce dernier aménagement possède des risques de débordement, et par conséquent d'inondation urbaine. Des pistes d'amélioration existent tel que l'augmentation de zones de stockage, le choix de revêtement poreux ou perméables pour les nouvelles infrastructures permettant ainsi l'eau de rejoindre la nappe phréatique. La présence de végétation par le biais d'espaces verts, ou même de toitures végétalisées pour recevoir les eaux pluviales permet également une évacuation de l'eau par évapotranspiration. Il faut également prendre en compte les zones de stockages et d'infiltrations préexistantes dans les politiques d'urbanisation. (Bernard Chocat., 2014).

Schéma logique

Figure 19 - Schéma logique de la carte d'occupation urbaine

3. Zones agricoles

Cartes des zones agricoles de l'Oise dans le bassin versant du Thérain

Figure 20 : Cartes des zones agricoles de l'Oise dans le BVT

Cette carte (Figure 20) représente les différents types de terre agricoles dans le bassin versant du Thérain ainsi que leur répartition.

La grande majorité de bassin versant se compose de terres arables hors périmètre d'irrigation. Cette part de terres agricoles représente 75% de la surface avec une surface de 66000 ha. La part des prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole est quant à elle beaucoup plus faible. Ce type de culture ne représente que 20% de la surface avec une surface de 17500 ha. Ce type de culture se trouve principalement dans la partie Ouest du bassin versant. Concernant les systèmes culturaux avec parcellaires complexes, ils ne représentent que 3% de surface agricole avec une surface de 3000 ha. Les surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants ne représentent que 2% avec une surface de 2500 ha. Les 2 derniers types de systèmes sont vraiment sous représentés, pourtant il s'agit d'espaces agricoles très intéressants par la biodiversité qu'ils apportent.

On remarque aussi que le Thérain est majoritairement entouré de terres arables hors périmètres d'irrigation ce qui pourrait jouer un rôle dans le contexte des inondations liées à l'activité agricole.

Différents type d'occupation du sol de l'Oise dans le bassin versant du Thérain

Figure 21 : Carte des différents types d'occupation du sol

Cette carte (Figure 21) représente la répartition globale de l'occupation du sol dans la vallée du bassin versant du Thérain.

Le bassin versant est composé de 5 villes de plus de 3500 habitants qui sont Beauvais, Mouy, Bresles, Cires-Lès-Mello et Montataire.

La surface agricole du bassin versant représente 88000 ha, concernant la surface forestière celle-ci représente 21000ha.

Les zones humides ne représentent que 18 ha. Cette faible surface est due au système corine land cover qui ne prend en compte que les surface à partir d'un certain seuil.

Concernant les surfaces en eaux, elles représentent 720 ha.

Schéma logique :

Figure 22 - Schéma logique de la carte des zones agricoles

Figure 23 - Schéma logique de la carte des niveaux 1 de Corine Land Cover

4. Zones naturelles

Zones naturelles du bassin versant du Thérain

Figure 24 : Carte zones naturelles du BVT

Nous avons choisi d'utiliser ce type de donnée pour les zones humides, car c'est une source récente (2016) permettant d'être le plus proche de la réalité du terrain d'aujourd'hui. (Figure 24) Elle propose également un niveau de donnée assez précis. En effet, elle a une unité minimale de 0.1 ha. Cela permet ainsi de représenter le plus grand nombre de zones. Les reproches qui pourraient être faites à ce type de ressource sont :

- La présence des cartes qu'au niveau national,
- Le manque de cartes plus anciennes pour effectuer des comparaisons entre celles-ci.

Cesbio proposant des cartes sur l'occupation des sols, il serait donc intéressant d'évaluer l'évolution sur plusieurs années (sur 10 ou 20 ans).

Pour les sources IGN BD Forêt et Carmen Forêt Hauts de France, nous avons décidé de les utiliser pour leur précision. En effet, elles proposent des données à un niveau de 0.5 ha, permettant ainsi de limiter la perte d'information.

a. Interprétations et commentaires

Cette carte représente les zones humides et les types de forêts situés sur le bassin versant du Thérain. Les types de sources pour réaliser cette carte sont, le Cesbio OSO pour la partie eau, l'IGN BD Forêt et Carmen Forêt publique Hauts de France. Il s'agit d'une carte avec une unité minimale de collecte de 0.1 ha pour les zones humides et pour la partie forêt nous avons un niveau minimal de 0.5 ha.

Sur cette carte sont représentées 273 zones humides, ce terme inclut tous les marais, plans d'eau et autres points d'eau qui se trouvent sur le bassin versant du Thérain. D'après notre source, ce bassin est composé de 728 ha de zones humides avec en moyenne 2.67 ha par zone.

Nous pouvons remarquer que ces milieux se situent tout le long du Thérain et sont généralement proches des forêts. Les forêts feuillues sont très représentées près des cours d'eau entre Beauvais et Montataire. Il y a aussi à proximité de la ville de Mouy, des zones présentant de nombreux peupliers à côté des plans d'eau. Cela peut être un risque pour la bonne conservation des zones humides en cas de chute d'arbre. Puisque les peupliers ont la réputation de se déraciner facilement en cas de tempêtes, cela détruit davantage les berges des zones humides, s'ils se trouvent trop à proximité (distance inférieure à 6m) (Zapater et al., 2012).

Tableau 29 - Tableau des zones humides par EPCI

EPCI	Nombre de Zone humides	Superficie moyenne des Zones humides
CC de la Picardie Verte	30	35.5
CC du Pays de Bray	48	24.1
CC du Clermontois	13	16.8
CA du Beauvaisis	120	304.7
CC Thelloise	54	151.1
CA de Creil Sud Oise	8	195.9
CC de l'Oise Picardie	0	0

Ces milieux humides sont généralement proches du Thérain et entouré de forêt de peupliers, cela les rend plus sensibles lors des périodes à haut risque d'inondation. En effet, en cas de fortes pluies dans la région, l'accumulation d'eau dans le Thérain va faire augmenter son niveau, les zones humides sont alors utilisées comme zones tampons, permettant ainsi d'éviter ou retarder une inondation des zones artificialisées. (Amélie Mougey, 2014) Comme abordé auparavant, les peupliers peuvent engendrer un risque de destruction des berges de ces zones humides.

Nous pouvons observer de nombreux îlots de forêts sur l'ensemble du bassin versant, la majorité sont composées de forêts de feuillus avec 21 332.5 ha et de peupliers 1 815.72 ha. Ces parcelles se situent principalement dans les fonds de vallée, le long des cours d'eau. Nous pouvons dénombrer 4 forêts domaniales dans le bassin versant (Hez-Froidmont, Malmifait, Parc de Saint-Quentin, Caumont), ainsi que 11 forêts communales.

b. Axes d'amélioration

La grande majorité des bords de cours d'eau entre Beauvais, Bresles et Mouy sont boisés de peupliers. Cependant, nous ne pouvons pas conclure quant à la distance se trouvant entre le cours d'eau et les premiers rangs de peupliers, comme il en a été discuté avec notre commanditaire et le CRPF. L'éloignement des peupliers par rapport aux cours d'eau ayant pour objectif de prévenir le déracinement de ceux-ci, causant l'arrachement des berges. Il faudra donc s'appuyer sur des relevés de prises de vues GPS et à des sorties de terrain.

Pour améliorer cette carte des zones naturelles, nous pourrions également ajouter quelques données sur les différentes nappes présentes sur le territoire. En effet, les nappes peuvent aussi augmenter le risque d'inondation. Ce risque concerne surtout les nappes superficielles, aujourd'hui avec un manque d'information sur leur remontée et leur capacité de stockage, il peut y avoir des zones à risques d'inondation non répertoriées. (Scarwell et Laganier, 2017) Il serait également intéressant de coupler ces nouvelles informations avec les données que nous avons obtenues sur la pluviométrie du bassin versant du Thérain, afin de réaliser une carte proposant les différentes zones comprenant la répartition des nappes superficielles sensibles.

Un dernier point n'ayant pas été fait dans ce travail mais pouvant être intéressant serait de comparer la carte des zones à risque d'érosion avec la carte forestière. Ceci permettrait de voir si la forêt ne couvre pas une zone à fort risque ou qu'une bande d'arbre soit en travers d'une pente à fort risque.

Figure 25 - Schéma logique de la carte des zones naturelles

4. Zones classées SEVESO

Établissements classés SEVESO & communes concernées par un PPRI

Figure 26 : Carte des établissements classés SEVESO

a. Interprétations et commentaires

Les sites SEVESO sont des entreprises ayant en leur sein des produits dangereux. En fonction des installations, des types de matières et des quantités, elles sont réparties en deux catégories : les entreprises à risque SEVESO bas et celles à risque haut. (Figure 26)

Tableau 30 - Activités des entreprises présentes sur le BVT

ENTREPRISES	ACTIVITÉS
DSV SOLUTIONS	Transport et Logistique
PROLOGIS	Transport et Logistique
SOPROGAZ	Production et Distribution de Gaz Liquéfiés
SAVERGLASS	Fabrication de verre creux
QUARON	Fabrication Savon, détergents, produits d'entretien
BORDAGE	Commerce de céréales, tabac, semences et aliments pour bétail
AKZO NOBEL CO	Commerce de produits chimiques (peinture)
PRAXAIR	Fabrication de gaz industriels
Kuehne + Nagel (statut risque élevé)	Transport et Logistique

Les PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondations) sont liés à des risques d'inondations dans des zones urbaines.

Lorsque les cours d'eau sortent de leur lit, ceci peut être très dommageable pour les habitants, mais encore plus pour l'environnement : si la crue atteint une zone avec des matériaux dangereux pour l'environnement, l'eau serait alors à même de servir de vecteur pour disperser l'agent polluant et l'amener dans des milieux naturels ou habités.

Il convient ainsi de vérifier quels sont les points nécessitant le plus d'intérêts, pour pouvoir s'y concentrer.

b. Axes d'amélioration

Les PPRI sont ici présentés par commune (une commune ayant un PPRI, même sur une faible surface est considérée toute entière comme étant sous PPRI), or ils recouvrent des surfaces bien plus restreintes, mais dans soucis de simplification et de lisibilité, la carte présentée n'est pas d'une précision exemplaire.

De plus, il existe différents types de PPRI (débordement, ruissellement ; faible, fort ; zone urbaine, zone naturelle). Or ces différences ne sont distinguables qu'à partir d'une échelle 1/200 000, ne permettant pas de les afficher sur une carte de cette envergure.

On peut aussi supposer qu'il existe des usines qui manipulent des produits à risques, mais qui ne sont pas répertoriées en SEVESO de par les quantités. Il faudrait donc trouver un fichier les répertoriant (pour les produits soumis à déclaration par exemple) ou effectuer un inventaire "manuel".

Schéma logique :

Figure 27 - Schéma logique de la carte risques SEVESO

5. Fiches informatives

Tableau 31 - Fiche informative Ods

Thème	Données	Type	Echelle et système de coordonnées	Fournisseur et License	Version/année	Lien
Recensement des zones humides	Données géographiques sur l'occupation du sol	Fichier de couche	IGNF : LAMB 93	Cesbio OSO Licence ouverte	2016	http://osr-cesbio.ups-tlse.fr/~oso/
Recensement des types de forêts	Type de forêts	Table Format Excel	IGNF : LAMB 93	IGN Accès par compte	2016	http://professionnels.ign.fr/bdforet
Limites administratives des forêts publiques	Limites administratives des forêts publiques	Fichier de couche	1 : 50 000 IGNF : LAMB 93	Carmen Licence ouverte	2017	http://www.onf.fr/onf/sommaire/donnees_publicques/donnees_publicques/20100607-151633-435455/@@index.html
Recensement des zones agricoles	Zones agricoles	Table Format Excel	1 : 100 000 IGNF : LAMB 93	Corine Land Cover Licence ouverte	2012	http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/li/1825.html
Recensement des zones urbaines et industrialisées	Données géographiques sur l'occupation du sol	Table Format Excel	1 : 100 000 IGNF : LAMB 93	Corine Land Cover Licence ouverte	2012	http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/li/2496.html
Recensement des zones classées (SEVESO)	Sites classés Seveso de l'Oise	Table Format .csv	IGNF : LAMB 93	Ministère de la transition écologique et solidaire	2018	http://www.installationsclassées.developpement-durable.gouv.fr/recherchelCForm.php
Recensement des communes sous PPRI	Communes de l'Oise	Fichier de couche	IGN : LAMB 93	OpenStreetMap	01/2018	https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/
Recensement des communes sous PPRI	PPRI du bassin versant du Thérain	Raster	Fichier image. Utilisé à 1/80 000	© IGN, DDT de l'Oise, CARTELIE	2014	http://cartelie.application.equipement.gouv.fr/

6. Conclusion

Le maillage complexe du territoire rend d'autant plus difficile l'interprétation des causes de l'érosion des sols et des inondations que peut connaître le bassin versant du Thérain. Cependant, l'observation de la composition du territoire peut expliquer certains phénomènes, ou orienter sur la direction à prendre pour pérenniser les sols, la qualité des cours d'eau, et la sécurité des installations face aux risques liés aux pluies.

L'observation de la répartition de l'occupation des terres par l'homme, nous montre qu'il y a beaucoup de terres agricoles à proximité directe des cours d'eau. De plus, la grande majorité de ces terres sont bien souvent menées de façon conventionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des périodes de l'année où les sols sont sensibles à l'érosion et au ruissellement. Cependant, les techniques culturales sont en train de changer (ex : cultures intermédiaires systématiques afin de couvrir le sol le plus longtemps possible), mais il est possible que ces changements ne soient pas suffisamment rapides.

Ainsi, l'implantation de forêt ou de systèmes culturaux complexes, ou bien l'implantation des haies (bocages par exemple) à proximité des cours d'eau, pourrait participer à faire barrière ou tampon aux intempéries. Lors de l'implantation de forêts près des cours d'eau, il faut cependant faire attention à ne pas planter d'arbres type peuplier, qui se déracinent facilement lors d'intempéries, à proximité directe des cours d'eau, afin de ne pas endommager les berges.

Les zones humides, qui elles aussi sont d'excellentes zones tampons pour les variations des volumes d'eau, doivent être maintenues ou bien même restaurées dans les zones stratégiques, d'autant plus que ce sont d'excellents filtres, améliorant la qualité des eaux.

Pour la réduction des risques d'inondation et de leurs conséquences, il faut aussi gérer l'implantation des zones artificialisées, qui correspondent à une perte nette des surfaces pouvant absorber l'eau en excès. Ainsi, les routes et zones urbaines, bitumées, construites ou terrassées sont définitivement perdues et sont donc d'autant plus fragiles aux intempéries qu'elles sont proches des zones à risques.

Enfin, les analyses et prises de décisions doivent être réfléchies avec une étude sur le terrain pour constater la réalité de la situation, car il s'agit de données non cartographiables aux échelles utilisées tout du long de la réalisation de l'étude.

5. Agriculture

5.1 Objectif et apport spécifique du groupe à la démarche globale du projet

Dans le cadre du projet commandité par le SIVT, nous sommes un groupe composé de six étudiants qui travaillent sur le système agricole du bassin-versant du Thérain. Au début de notre projet, nous avons défini un objectif spécifique à atteindre. Celui-ci étant d'obtenir les surfaces agricoles du bassin-versant du Thérain pour les corrélées avec les risques d'inondations par ruissellement de 2013 à 2016. Le but étant d'établir une carte par année du bassin versant du Thérain qui représentera les différentes cultures avec leurs répartitions géographiques. Sur ces cartes seront également représentés les EPCI et les cours d'eau. Cela nous permettra de faire une interprétation globale puis de comparer les EPCI en fonction du risque d'inondation par ruissellement.

Pour parvenir à cet objectif et fournir tous les livrables, nous avons établi un programme d'action. Nous avons d'abord récupéré des données à partir du site IGN Professionnel pour obtenir les cartes Registre Parcellaire Graphique (RPG) de 2013 à 2016. Une fois exploitées, ces cartes nous permettent d'obtenir la SAU et les cultures en place pour le bassin-versant du Thérain mais également pour l'Oise. De plus, nous avons travaillé avec le groupe hydrographie pour avoir les données concernant la localisation des cours d'eau. Enfin, nous avons également travaillé avec le groupe administratif pour avoir les données concernant les limites administratives de l'Oise, du bassin versant du Thérain et des EPCI.

5.2 Cartes obtenues

Figure 28 : carte du RPG représentant le versant du Thérain en 2013

Figure 29 : carte du RPG représentant le versant du Thérain en 2014

Figure 30 : carte du RPG représentant le versant du Thérain en 2015

Figure 31 : carte du RPG représentant le versant du Thérain en 2016

5.3 Discussions et conclusions

Surfaces des cultures dans le bassin versant de la vallée du Thérain en 2013, 2014, 2015 et 2016 (ha)

	2013	2014	2015	2016	Moyenne
SEMENCES	23	6	0	0	7
AUTRES OLEAGINEUX	53	43	101	206	101
TOURNESOL	131	96	109	96	108
VERGERS	100	120	121	141	120
DIVERS	224	203	446	372	311
LEGUMES - FLEURS	343	385	98	121	237
LEGUMINEUSES A GRAINS	20	21	18	42	25
FOURRAGE	586	556	625	765	633
PLANTES A FIBRES	310	469	551	704	508
AUTRES CEREALES	554	657	917	881	752
AUTRES GELS	684	706	1197	1146	933
PRAIRIES TEMPORAIRES	1628	1569	1256	1149	1400
PROTEAGINEUX	2804	2778	3598	3660	3210
AUTRES CULTURES INDUSTRIELLES	5428	5409	5850	6136	5706
MAIS GRAIN ET ENSILAGE	8701	7801	8673	7736	8228
ORGE	8239	8968	9227	10521	9239
COLZA	13432	14095	12931	12836	13324
PRAIRIES PERMANENTES	16567	16291	15597	15669	16031
BLE TENDRE	48327	48015	45425	44700	46616
Moyenne	108153	108188	106740	106881	107490

Résultats en terme de Pourcentage (%)

	2013	2014	2015	2016	Moyenne
SEMENCES	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
AUTRES OLEAGINEUX	0.0%	0.0%	0.1%	0.2%	0.1%
TOURNESOL	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
VERGERS	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
DIVERS	0.2%	0.2%	0.4%	0.3%	0.3%
LEGUMES - FLEURS	0.3%	0.4%	0.1%	0.1%	0.2%
LEGUMINEUSES A GRAINS	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FOURRAGE	0.5%	0.5%	0.6%	0.7%	0.6%
PLANTES A FIBRES	0.3%	0.4%	0.5%	0.7%	0.5%
AUTRES CEREALES	0.5%	0.6%	0.9%	0.8%	0.7%
AUTRES GELS	0.6%	0.7%	1.1%	1.1%	0.9%
PRAIRIES TEMPORAIRES	1.5%	1.5%	1.2%	1.1%	1.3%
PROTEAGINEUX	2.6%	2.6%	3.4%	3.4%	2.8%
AUTRES CULTURES INDUSTRIELLES	5.0%	5.0%	5.5%	5.7%	5.3%
MAIS GRAIN ET ENSILAGE	8.0%	7.2%	8.1%	7.2%	7.9%
ORGE	7.6%	8.3%	8.6%	9.8%	8.6%
COLZA	12.4%	13.0%	12.1%	12.0%	12.6%
PRAIRIES PERMANENTES	15.3%	15.1%	14.6%	14.7%	15.0%
BLE TENDRE	44.7%	44.4%	42.6%	41.8%	43.4%
Moyenne	100,00 %				

Tableau 32 : tableau récapitulatif des surfaces détaillées de chaque culture dans la vallée du Thérain

D'après ce tableau issu des tables attributaires utilisées pour la création des cartes précédentes, nous pouvons en tirer de nombreuses conclusions et axes de réflexion. Tout d'abord, le bassin versant du Thérain contient une surface agricole utile d'environ 107 500 hectares, toutes cultures confondues, entre 2013 et 2016. A noter, une légère diminution entre 2014 et 2015 qui a ré-augmenté légèrement en 2016. Cependant si on observe en détail, on constate des divergences assez importantes de surface et d'évolution entre toutes ces cultures au cours de ces 3 années. Pour faciliter cette lecture et l'interprétation de ces données, nous avons décidé de réaliser un graphique montrant l'évolution de chaque type de culture en fonction de sa surface cultivée et l'année.

5.3.1 Interprétation globale des cultures dans le bassin versant

Graphique 1 - RPG de la vallée du Thérain

D’après ce graphique, nous pouvons observer de nombreux éléments que nous allons essayer d’analyser ici. Tout d’abord, la culture majoritairement cultivée sur le bassin versant est le blé tendre en représentant pratiquement 50% de la surface cultivée chaque année. Ensuite viennent les prairies permanentes puis le colza, l’orge, le maïs et les cultures industrielles. Les autres catégories sont très largement minoritaires en termes de surface cultivée et donc représente un très faible impact sur notre étude d’érosion des sols.

De plus, on peut constater une diminution de près de 3600Ha entre 2013 et 2016 de culture de blé tendre sur ce territoire et une diminution de 900Ha de la surface en prairie temporaire. Cependant, cette diminution est quasiment comblée par l’augmentation d’autre culture comme l’orge, les protéagineux et les autres cultures industrielles.

Grâce à ces éléments d’analyse graphique, nous pouvons en tirer quelques hypothèses sur leurs impacts sur l’érosion que subit ce territoire.

Tout d’abord, les cultures majoritaires que sont le blé, les prairies et le colza sont des cultures dites d’hiver et donc implantées pendant 9 à 11 mois sur les parcelles. On peut donc en conclure que le risque d’érosion par ruissellement et éolien est limité avec ces cultures en raison de leur temps de couverture de sol long. Cependant, on peut observer également la présence de cultures dites de printemps comme le maïs, l’orge de printemps et la majorité des cultures industrielles qui sont également présentes. Ces cultures sont pour la plupart semées en rang et

donc facilite l'érosion par ruissellement et éolien jusqu'à la couverture du sol, qui est relativement courte comparée à une culture d'hiver. A noter qu'une donnée essentielle à cette conclusion est manquante, qui correspond à la présence ou non d'interculture avant culture de printemps. En effet, la présence d'une interculture permet de se rapprocher considérablement d'une culture d'hiver en termes d'érosion par ruissellement et éolien. Il est donc conseillé aux agriculteurs se situant dans ces EPCI avec une forte sensibilité d'érosion d'introduire des cultures intermédiaires. Et ce, via des couverts dans le but de couvrir le plus longtemps possible les sols.

Un autre impact des cultures de printemps est la récolte qui est généralement effectuée avec des engins lourds et souvent en condition humide. Ces conditions de récolte entraînent généralement un tassement plus important que la récolte des cultures d'hiver. Or un tassement important limite l'infiltration de l'eau dans le sol et donc favorise les phénomènes de ruissellement de surface.

5.3.2 Interprétation de la localisation des cultures par rapport aux cours d'eau

D'après les cartes, on constate que l'ensemble des cultures sont réparties de façon assez uniforme sur le territoire du bassin versant dans les proportions constatées précédemment. Mais également que les zones fortement sensibles à l'érosion sont localisées près des cours d'eau, d'où l'intérêt de mettre en place des systèmes limitant l'érosion (couverts permanents, cultures intermédiaires).

5.3.3 Comparaison des cultures et de leurs surfaces en fonction des EPCI

Figure 32 - Regroupement des surfaces cultivées sur le bassin versant par type de culture par EPCI et par année

D'après ce graphique, on observe que ce sont les EPCI de la Picardie Verte, du Beauvaisis, de la Thelloise et du Pays de Bray qui concentre la majorité des surfaces cultivées du bassin versant du Thérain. Cela s'explique de par leur situation géographique, car ces EPCI possèdent une grande proportion de leur territoire sur le bassin versant. On retrouve la culture de blé tendre largement majoritaire sur ces EPCI suivi par les prairies permanentes.

D'après ces éléments, on peut donc en déduire que les actions à mener pour lutter contre l'érosion, via le type de culture, sur ce bassin versant doivent se concentrer majoritairement sur ces 4 EPCI. Cela peut se faire en encourageant les cultures d'hiver ou les prairies sur ce secteur par exemple.

5.3.4 Problèmes rencontrés

Afin de pouvoir analyser plus finement les pratiques agricoles au sein du BVT, nous aurions eu besoin des données de gestion de l'interculture. En effet, la connaissance de cette période permet de comprendre l'influence réelle des cultures de printemps sur le phénomène d'érosion. Il serait également intéressant de connaître les pratiques agricoles présentes sur le BVT. En effet, comme détaillé dans l'introduction les pratiques ont un impact significatif sur le risque de ruissellement. Cependant, cette donnée est très difficilement collectable et analysable.

5.4 Fiches informatives

5.4.1 Logiciel utilisé

Tableau 33 : Logiciel utilisé pour la création des cartes

Nom	Version	Fournisseur
ArcMap	10.4	ArcMap

5.4.2 Données sources

Tableau 34 : Données et sources utilisées pour la réalisation des cartes

Thème	Données	Type	Echelle et sys coordonnées	Fournisseur et License	Version /année	Lien
Recensement de la SAU		Table Format Excel	1 :1000000 IGNF: LAMB 93	AGRESTE, Licence Ouverte	2013 à 2016	http://agreste.agriculture.gouv.fr/en-region/picardie/
Recensement du type de culture	Registre Parcellaire Graphique (RPG)	Table Format Excel	1 :1000000 IGNF: LAMB 93	IGN Professionnel, Licence Ouverte	2013 à 2016	https://stats.agriculture.gouv.fr/cartostat/#z=-1379120,8289933,4572464,3033162;!=-fr;v=map1

5.4.3 Couches SIG

Tableau 35 : Livrables produits

Livrables	Résultats de l'élaboration	Date de production
Carte du registre parcellaire graphique du bassin versants du Thérain en 2013	Représentation et répartition de toutes les cultures présentes dans le bassin versant du Thérain et les EPCI qui le composent en 2013	18/04/18
Carte du registre parcellaire graphique du bassin versants du Thérain en 2014	Représentation et répartition de toutes les cultures présentes dans le bassin versant du Thérain et les EPCI qui le composent en 2014	18/04/18
Carte du registre parcellaire graphique du bassin versants du	Représentation et répartition de toutes les cultures présentes dans le	18/04/18

Thérain en 2015	bassin versant du Thérain et les EPCI qui le composent en 2015	
Carte du registre parcellaire graphique du bassin versants du Thérain en 2016	Représentation et répartition de toutes les cultures présentes dans le bassin versant du Thérain et les EPCI qui le composent en 2016	18/04/18

5.4.4 Schéma logique

Figure 33 - Schéma logique de la carte de la SAU et cultures présentes avec les risques d'érosions

6. Conclusion

Le projet mené avait pour but de réaliser un porter à connaissance des pratiques agricoles sur le bassin versant du Thérain. Ce projet ayant comme public visé les membres du SIVT ainsi que les décisionnaires des instances territoriales le composant. Il a donc été décidé de raisonner l'ensemble de notre travail à l'échelle de l'EPCI afin qu'il apporte une aide à la prise de décision dans ce territoire. Sept EPCI appartiennent au BVT, quatre constituant 93% de la surface du bassin, la CA du Beauvaisis, la CC de la Picardie Verte, la CC Thelloise ainsi que la CC du Pays de Bray. Au sein de cette surface, une majorité des communes sont traversés par le Thérain ou par un de ses affluents (102 sur 144 communes du bassin versant possède un linéaire hydrographique).

Notre étude nous a permis de mettre en évidence des facteurs de risques réels d'érosion et de ruissellement sur l'ensemble du bassin avec des différences au sein des EPCI :

Concernant la CC Thelloise, il a été constaté que les sols présents sont caractérisés par une forte sensibilité à l'érosion. De plus une pluviométrie importante a été mesurée, ce qui favorisera le ruissellement. Au niveau de l'occupation du sol, cette région possède une surface moyenne de zones humides. En effet, elle possède la troisième superficie (151 ha) la plus importante en zone humide par rapport aux autres EPCI. L'ensemble de ces paramètres confèrent une sensibilité à l'érosion importante.

La CC du Pays de Bray présente une majorité de sols sensible à l'érosion ainsi qu'une pluviométrie importante. A propos de l'occupation des sols, on constate une prédominance des prairies permanentes mais peu de zones humides (24.1 ha), ce qui représente un pouvoir tampon important. On pourrait ainsi dire que la CC du Pays de Bray possède un risque important face à l'érosion mais que l'aménagement du territoire permet de modérer la sensibilité à l'érosion.

La CC de la Picardie Verte présente des sols ayant une sensibilité à l'érosion moyenne à faible ainsi qu'une pluviométrie importante. Cette zone présente 35.5 ha de zones humides soit moins de 1% de sa superficie. Le pouvoir tampon est donc très faible. Rien n'indique ici une sensibilité forte à l'érosion par rapport aux autres EPCI.

La CA du Beauvaisis présente des sols à la sensibilité très importante à l'érosion combinée à une pluviométrie moins importante que dans les autres EPCI du bassin versant. Son occupation du sol est caractérisée par une plus grande surface urbanisée ainsi que des zones humides très importantes (304.7 ha). Ce qui situe cette EPCI en première place concernant la surface en zone humides au sein du bassin versant. On peut ainsi dire que la CA du Beauvaisis possède une sensibilité plus importante à l'érosion que les autres EPCI. Cependant la présence de nombreuses zones humides peut modérer ce risque.

La CC du Clermontois présente une sensibilité des sols assez faible face à l'érosion. On observe une surface importante de forêt et donc un pouvoir tampon assez élevé sur sa surface dans le bassin versant. Pour ce qui est de la pluviométrie le manque de données ne nous permettent pas de conclure sur l'impact que les précipitations pourraient avoir. La culture de blé tendre est également assez présente ce qui diminue aussi les risques de ruissellement des parcelles.

La CA Creil Sud Oise possède des sols ayant une sensibilité importante à l'érosion ce qui peut entraîner a des ruissellements. La surface présente dans le bassin versant du Thérain est essentiellement artificialisée ou possède des cultures industrielles. Pour ce qui est de la pluviométrie le manque de données ne nous permettent pas de conclure sur l'impact que les précipitations pourraient avoir. La petite surface de cette EPCI concernée par le BVT possède des caractéristiques qui pourraient augmenter les risques d'érosion des sols agricoles.

La CC Oise Picarde présente des sols à sensibilité moyenne par rapport à l'érosion. Pour ce qui est de la pluviométrie le manque de données ne nous permettent pas de conclure sur l'impact que les précipitations pourraient avoir. Les cultures de blé importantes permettent également de limiter les risques d'érosion des sols. Cette EPCI présente donc un risque faible à l'érosion.

D'un point de vue des pratiques agricoles, le bassin versant du Thérain est caractérisé par une dominance de la culture du blé tendre d'hiver. Cette culture possède un avantage quant à la prévention du risque d'érosion par ruissellement. En effet le blé tendre d'hiver est implanté avant l'hiver et récolté au cours de l'été. Son implantation avant l'hiver permet une couverture du sol à la période de l'année concentrant le plus de précipitations. On sait par ailleurs que la couverture du sol permet de diminuer le phénomène d'érosion. On trouve ensuite les cultures de maïs et industrielles. Ces cultures sont implantées à la sortie de l'hiver et augmente donc la sensibilité des parcelles aux phénomènes d'érosion par leur absence de couverture. Cependant, avant les cultures de printemps, il est possible d'implanter une culture intermédiaire permettant une couverture du sol importante. La gestion de l'interculture de cette manière par l'ensemble des agriculteurs du territoire permettrait donc de diminuer l'impact négatif de ces cultures sur la sensibilité à l'érosion.

La gestion des pratiques agricoles sur un territoire donné constitue une clé de voute de la gestion de l'érosion et des ces éventuels impacts. En effet comme détaillé plus tôt, les agriculteurs et leurs pratiques peuvent avoir un impact sur les événements ponctuels d'inondation. La diminution des risques d'inondations est ici primordiale car le territoire d'étude présente de nombreuses zones sensibles tels que les voies ferroviaires, zones urbaines ou sites classés SEVESO.

Afin d'affiner cette étude, une enquête terrain approfondie pourra être effectuée sur les pratiques culturelles. Et ce, afin de mieux connaître l'agriculture pratiquée sur le territoire étudié.